

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Reporte Técnico 2016-2017
Entidad receptora: COECYTJAL

Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Autores:

María Elena Chan Núñez*	[Responsable Técnica]
Jorge Carlos Sanabria Zepeda*	[Coordinador General]
Víctor Manuel Rosario Muñoz**	
Laura Rebeca Mateos Morfín*	
Juan Manuel Álvarez Becerra*	
Gerardo Alberto Varela Navarro*	

*Sistema de Universidad Virtual

**Sistema de Educación Media Superior

A 14 de febrero de 2018
Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla / Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro / Vicerrector Ejecutivo

Mtro. José Alfredo Peña Ramos / Secretario General

Dra. María Esther Avelar Álvarez / Rectora del Sistema de Universidad Virtual

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	
1.1 Primer <i>Laboratorio FabLearn</i> en el Sistema de Educación Media Superior.	
1.2 Lanzamiento de una Red de <i>Laboratorios FabLearn</i> en el Sistema de Educación Media Superior.	
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	7
3.1 Equipamiento de <i>Laboratorios FabLearn</i> .	
3.2 Formación de formadores en la Universidad de Stanford.	
3.3 Ruta Formativa para el Sistema de Educación Media Superior.	
3.4 Uso de los <i>Laboratorios FabLearn</i> como herramienta educativa.	
3.5 Fundamentos de la Metodología de desarrollo curricular.	
3.6 Formación de estudiantes de la <i>Red de Laboratorios FabLearn en el Sistema de Educación Media Superior</i> .	
3.7 Mejoras con base en la evaluación externa.	
4. CONCLUSIÓN	35
BIBLIOGRAFÍA	36
ANEXOS	37
1 Convenio de otorgamiento de subsidios PROSOFT por Secretaría de Economía.	
2 Convenio de otorgamiento de apoyo PROSOFT por COECYTJAL.	
3 Propuesta económica.	
4 Cuadro comparativo.	
5 Carta del programa en la Universidad de Stanford.	
6 Carta de la propuesta de curso en la Universidad de Stanford.	
7 Constancias de los ocho profesores asistentes a la Universidad de Stanford.	
8 Resumen ejecutivo de la evaluación realizada por el CCADET de la UNAM.	

INTRODUCCIÓN

La trascendencia de la fabricación digital se ha demostrado a través del cambio de paradigma en la industria, así como de la aceleración y democratización de la innovación tecnológica. Este proyecto está enfocado en la resolución de la problemática de la falta de talento que sufre la industria de Tecnologías de la Información.

El proyecto “*Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara*” es una iniciativa del Sistema de Universidad Virtual realizada a través del fondo *Programa para el Desarrollo de la Industria del Software - PROSOFT 2016*. El proyecto se llevó a cabo en acuerdo con el Sistema de Educación Media Superior.

El proyecto se desprende de la colaboración entre la UdeG, la escuela de educación de la Universidad de Stanford (EUA) y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICyT), formalizada con un acuerdo de entendimiento desde 2015 con el objeto de implementar el Modelo *FabLearn* en las preparatorias del Estado de Jalisco. Este modelo que está en desarrollo continuo desde 2008, ha sido probado en preparatorias alrededor del mundo, y en este proyecto se ha buscado adaptarlo al contexto mexicano.

La propuesta del proyecto es generar la plataforma tecnológica, de equipamiento y educativa para integrar *Laboratorios FabLearn Labs* (laboratorios de fabricación digital bajo el Modelo *FabLearn*) en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Se avista que este sistema ayudará a tener mayor impacto en la formación de habilidades de innovación y TICs en los alumnos de preparatoria. El resultado es un modelo de gestión y operación de laboratorios de fabricación digital, contextualizado de alta escalabilidad para el país en términos técnicos, pedagógicos y organizacionales. De la implementación de este nuevo modelo se espera que la UdeG provea currículum, formación a docentes y validación del modelo mismo, así como sistemas para que estos laboratorios se repliquen a bajo costo y con rapidez en todo México.

En un mediano plazo, llevando este programa a todo el Sistema de Educación Media Superior, se proyecta que podría incrementar las inscripciones a ingenierías en un 5%, es decir, en más de 7,000 egresados que se inscriban a ingeniería en Educación Superior del Estado de Jalisco. El proyecto es aún más ambicioso porque se integra al currículum del sistema para ser replicado.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha respondido como pionero en la incorporación del primer laboratorio de fabricación digital del Modelo *FabLearn* en la Preparatoria No. 20. Con base en el pilotaje en esta y otras preparatorias de México, estudios preliminares entre Stanford y UdeG demostraron que el 17% de los estudiantes se interesaban por ingeniería y un porcentaje se sentía más competentes en el uso y creación a través de la tecnología.

1.1 Primer Laboratorio *FabLearn* en el SEMS

En 2015 se llevó a cabo un proyecto transversal para la creación de un *Laboratorio FabLearn* en la preparatoria 20 del SEMS, a través de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICyT) en coordinación con la Asociación Civil "FAB!". El proyecto llamado *Makers in Residence* se enfocó en la capacitación de 24 alumnos y 5 docentes de varias Unidades de Aprendizaje Curriculares (UAC), con el fin de resolver problemáticas y generar productos para solventarlas, a través de la integración de temas de manera transversal utilizando herramientas de fabricación digital (e.g., microcontroladores, cortadora láser, impresora 3D).

Entre los logros del proyecto destaca el haber integrado la participación de alrededor de 300 alumnos, quienes utilizaron las herramientas del laboratorio combinando dos UAC distintas para la solución de problemas en materias como tecnologías, matemáticas y ciudadanía mundial. Los resultados se resumen en cambios positivos en motivación y comportamiento escolar hacia temas relacionados con ciencia y tecnología; cambios en las metodologías de aprendizaje; incremento de confianza en relación con el uso de la tecnología; e incremento en habilidades relacionadas con el uso de la tecnología. Al término de la experiencia, destacó un incremento del 12% original a un 17%, es decir, de un 5% en el interés de los estudiantes por estudiar ingeniería (áreas relacionadas con tecnología y ciencia) (Blikstein, Calderón y Otero, 2016).

A principios del 2016 se llevó a cabo una primera capacitación a 18 docentes de 4 preparatorias del SEMS, con el fin de establecer un método de formación y de comprobar la aceptación del concepto por parte de los participantes. El curso fue impartido por investigadores y alumnos del Sistema de Universidad Virtual y del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG en el *FabLearn Lab* de la preparatoria 20. El curso-taller se llevó a cabo en 3 días intensivos donde docentes de diferentes áreas desarrollaron colaborativamente soluciones a problemas reales (i.e., acoso escolar, obesidad, enseñanza para la discapacidad) utilizando el equipo de fabricación digital. La opinión sobre la experiencia fue calificada como positiva en su totalidad, coincidiendo en el gran potencial que estos laboratorios aportarán a la visión tecnológica del alumnado en general.

1.2 Lanzamiento de una Red de Laboratorios FabLearn en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Con este antecedente, el Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara generó un proyecto en dos etapas para el desarrollo de una *Red de Laboratorios FabLearn* que permitirá la expansión paulatina de esta experiencia dentro de los más de 140 planteles de su Sistema de Educación Media Superior (SEMS). Esta empresa se acompañó de la integración de una metodología propia, resultado de la fusión del Modelo *FabLearn*, y el Modelo de formación por competencias (propio del sistema educativo nacional) que permite permear la cultura de innovación entre sus participantes, influenciando la motivación e interés por las disciplinas implicadas en estos laboratorios, sean estas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM, o STEM por sus siglas en inglés).

El proyecto consta de dos etapas:

La etapa 1 presentada en este reporte incluyó el equipamiento de 7 *Laboratorios FabLearn*, así como un componente de capacitación directa de 8 docentes de la Universidad de Guadalajara en la metodología *FabLearn* de la Universidad de Stanford. El grupo formado capacitó a su vez al profesorado del SEMS, mientras un equipo de investigadores del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, integró una metodología propia basada en competencias y la misma experiencia en los laboratorios. Esta integración significó la base de una *Red de Laboratorios FabLearn* contextualizada a las necesidades de México.

La etapa 2 consistirá en la expansión paulatina de la *Red de Laboratorios FabLearn* idealmente en los más de 140 planteles del Sistema de Educación Media Superior, donde se replique la metodología desarrollada de manera autosustentable. Así, se potenciará el alcance de la transformación de estudiantes para que generen capacidades en TIC e innovación, y aumente la motivación e interés en elegir carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. A partir de esta etapa el requerimiento será mayormente de equipamiento y capacitación interna.

Otorgamiento del fondo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software - PROSOFT 2016

El proyecto sometido al fondo PROSOFT 2016, “Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara”, fue beneficiado con los subsidios de la Secretaría de Economía y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), en convenio con la Universidad de Guadalajara, según los Anexos 1 y 2 presentados en este Reporte Técnico.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto fue cubrir, en el mediano plazo, la deficiencia de profesionales de carreras en el campo de dominio de las tecnologías digitales, como la informática, las ingenierías y el diseño, mediante el desarrollo de una *Red de Laboratorios FabLearn* que permita capacitar a los alumnos en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, haciéndolos competentes para generar innovación en procesos y productos mediados por tecnologías digitales con valor agregado, y motivar a que un alto porcentaje de estos alumnos ingrese y estudie carreras de base tecnológica. Estudios demuestran que las competencias básicas que modelan las aptitudes profesionales se generan en el nivel educativo medio superior. Se consideran dos etapas para este proyecto: (1) equipamiento de laboratorios y capacitación en Fabricación Digital; y (2) expansión de la Red de *Laboratorios FabLearn*.

El objetivo declarado para la etapa que se sometió a la convocatoria del fondo *Programa para el Desarrollo de la Industria del Software - PROSOFT 2016*, de la que se da razón en este reporte técnico fue la siguiente:

“Desarrollo inicial de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital para ser implementada en 7 espacios educativos: 6 preparatorias piloto del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y un laboratorio dentro del Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara. La etapa integra:

•Equipamiento de los 7 laboratorios con tecnologías de fabricación digital; específicamente: cortadoras láser, impresoras 3D y computadoras laptop.

•Capacitación directa en la metodología FabLearn (Universidad de Stanford), para 8 formadores de la Universidad de Guadalajara.

•Evaluación de la implementación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. La evaluación cubrirá los perfiles de competencia logrados en los estudiantes, medición de cambios en orientación vocacional hacia profesiones de base tecnológica y la metodología propia empleada en la implementación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital.”

•Generar cuadros de estudiantes con capacidades para la innovación y el emprendimiento, motivados para integrarse en proyectos de desarrollo tecnológico en ramas diversas del sector productivo.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Para la implementación del proyecto se conformaron equipos de trabajo para atender en diferentes momentos: la instalación y equipamiento de los laboratorios; la capacitación de profesores en la Universidad de Stanford; la revisión de la metodología de capacitación a maestros de la nueva *Red de Laboratorios FabLearn*; capacitación introductoria a fabricación digital a maestros representantes de los 6 laboratorios en SEMS; la preparación de las rúbricas y logística para la evaluación en conjunto con el equipo de investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos equipos se integraron por personal de diferentes centros de la Universidad de Guadalajara. Por parte del Sistema de Universidad Virtual, en el rol de liderazgo del proyecto, colaboraron cinco investigadores del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales, directivos de administración y finanzas, así como alumnos de maestría y licenciatura; por parte del SEMS participó un investigador como líder de la red docente, directivos de administración, finanzas y servicios para la instalación y logística; por parte de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje de CUCEA, participaron alumnos como facilitadores e instructores de los cursos introductorios de fabricación digital al SEMS; así mismo, el proyecto contó con el apoyo de las autoridades de la UdeG en todo momento para la solución de implementación y logística.

3.1 Equipamiento de Laboratorios FabLearn en el SEMS

Conforme al primer objetivo declarado “Habilitación y equipamiento tecnológico para operar una red de siete laboratorios de Fabricación Digital en locaciones geográficas estratégicas”, se presentan las evidencias obtenidas.

La fabricación digital empieza desde la metodología de *Design Thinking* con la problematización, siguiendo el diseño en donde se ponen en marcha habilidades e interacciones que asistidas por componentes de hardware y software se orientan y manifiestan en un prototipo que integra ideas, materiales, formas, circuitos, programación, creatividad e innovación en artefactos de impacto para la sociedad del conocimiento.

Un *Laboratorio FabLearn*, además de ser el espacio en donde converge la teoría del construccionismo con el desarrollo de diversas habilidades, es donde se encuentran las herramientas físicas y virtuales.

Los equipos, herramientas e insumos para un *Laboratorio FabLearn* incluyen desde artefactos de gran escala que requieren instalación profesional (e.g., cortadora láser), otros de mediana escala que solo requieren energía (e.g., impresora 3D), dispositivos portátiles (e.g., computadoras laptop), tarjetas microcontroladoras (e.g., Arduino) y una variedad de componentes electrónicos y materiales de construcción de modelos y prototipos.

Estrategia de equipamiento

Las estrategias que se llevaron a cabo para equipar los laboratorios, se intersectan en tres dimensiones la pedagógica, la tecnológica y operativa o de gestión.

La primera dimensión radica en el aprendizaje obtenido de la fabricación digital y cómo cada uno de los elementos del equipo desarrolla habilidades para la construcción de prototipos. En la siguiente tabla se resumen las habilidades desarrolladas por los dos principales equipos que se dotaron en la *Red de laboratorios FabLearn en el SEMS* (ver Fig.1).

Equipo/Etapa	Etapa de Diseño	Etapa de fabricación
Cortadora láser	Razonamiento espacial y matemático, navegación en 2D (X y Y), creación de figuras geométricas, unidades de medición, escalas, espacios negativos y precisión, diseño de vectores.	Manejo de la cortadora, tecnología láser, cortar, grabar
Impresora 3D	Razonamiento espacial, navegación en 3 dimensiones (X,Y,Z), conceptos de matemáticas y diseño 2D y 3D, modelado de figuras en 3 dimensiones, unidades de medición, formas geométricas, operaciones booleanas y precisión.	Manejo de la cortadora, tecnología láser, cortar, grabar. Operación de la impresora, manejo de materiales, manejo tecnológico.

Fig. 1 Habilidades desarrolladas en la *Red de Laboratorios FabLearn en el SEMS*.

Es con las habilidades desarrolladas que el proceso de fabricación se enriquece a través del aprendizaje de los participantes. Este proceso en el que se comparte la información es el origen de la cultura de innovación en las comunidades que promueven la creación.

Las estrategias tecnológicas consistieron en la elección del hardware idóneo al contexto, seleccionando de los equipos cuyas características cubrían las necesidades de formación de los actores en el proceso de fabricación digital, así como de herramientas de software que fueran accesibles privilegiando el licenciamiento libre que cubriera los requerimientos de producción digital del hardware.

Por último, dentro de la gestión se establecieron las acciones de colaboración para la adecuación física, la adquisición y logística de los equipos para la conformación del espacio físico para conformar una *Red de laboratorios FabLearn* en la Universidad de Guadalajara entre los Sistemas de Educación Media Superior y Universidad Virtual.

Instalación de los equipos de mayor y mediana escala

Para la implementación de los laboratorios de acuerdo las visitas realizadas a cada uno de los planteles y los espacios propuestos por los directivos de las escuelas, se realizó una propuesta de adecuaciones básicas para iniciar operaciones de los *Laboratorios FabLearn*, estas adecuaciones consisten:

1. Alimentación e instalaciones eléctricas
2. Adecuaciones de obra civil para seguridad y motivos de adecuaciones.
3. Instalaciones específicas que son requeridas para el equipo adquirido.

La distribución general sugerida para los espacios se muestra en el siguiente diagrama (ver Fig. 2):

Fig. 2 Propuesta de configuración de un *Laboratorio FabLearn* en el SEMS.

Algunas de las recomendaciones que se tomaron en cuenta para su posible adecuación en los espacios de los *Laboratorios FabLearn* fueron:

- 6 mesas de trabajo con sillas (modelo preparatoria 20); preferibles las mesas con patas extensibles.
- Mesa larga para impresoras 3D (modelo Preparatoria 20).
- Mesa de trabajo y silla para el encargado del laboratorio.
- Mesa para exhibición de trabajos.
- Mesa para guardar y cargar laptops (modelo lab Imagina SUV).
- Contactos en el techo para las mesas de trabajo; uno retractable más 4 fijos por mesa.
- Extractor de humos directo para cortadora laser; hacia la ventana.
- Lockers para almacenamiento con seguridad.
- Repisas para almacenamiento abiertas.
- Aire acondicionado.
- Pintura especial para pintarrón en muros (colores vivos); para cubrir al menos una de las paredes del aula.

Equipos adquiridos para la Red de Laboratorios FabLearn

Para concretar la compra de los equipos que se plantearon en el proyecto sometido a la convocatoria PROSOFT, se llevó a cabo la licitación con el código: LI-007- SUV-2017. Las cotizaciones que se llevaron a cabo tanto de los equipos como de los insumos se presentan en los Anexos 3 y 4 de este reporte, mostrando las propuestas económicas y cuadro comparativo.

Se adquirieron tres tipos de equipos esenciales para los *Laboratorios FabLearn* del Sistema de Educación Media Superior: computadoras portátiles, cortadoras láser e impresoras 3D (ver Fig. 3).

Fig 3. Equipos adquiridos para los Laboratorios FabLearn: computadoras portátiles(HP), cortadoras láser (Asia Robótica) e impresoras 3D (CubePro).

Se adquirieron 36 computadoras portátiles modelo HP 240-5G para su incorporación en los *Laboratorios FabLearn* del SEMS (6 x preparatoria), con las siguientes características:

- Procesador Intel Core i5
- 8 Gb en memoria RAM
- 1 TB de capacidad de disco duro
- Tarjeta gráfica Intel HD Graphics S20
- Pantalla LED de 14"
- Red inalámbrica 802.11 b/g/n
- Windows 10 de 64 bits

También se dotó de cortadoras láser, un equipo por cada laboratorio, modelo LZ 0906 de Asia Robotica. Las especificaciones de este producto fueron:

Equipo de corte y grabado Láser CNC (por medio de CO₂) de alta resolución y velocidad variable controlada por computadora con un área de corte de 90 x 60 cms. Además, el modelo elegido permite trabajo continuo (hasta 24 horas diarias), operación sencilla, incorpora la importación de archivos de vectores de los softwares más usados en materia de diseño, posee un panel de control con pantalla LCD, y una memoria interna de 30Mb para almacenar archivos de corte de gran tamaño.

Finalmente se adquirieron dos impresoras 3D Cube Pro Duo de la marca 3D systems para cada laboratorio, con las siguientes características:

- Impresión de dos colores de 24 colores posibles y 3 materiales diferentes.
- Dimensiones: 242,9 mm x 270,4 mm x 230 mm.
- El entorno de proceso controlado garantiza una mayor precisión y fiabilidad de impresiones en ABS de grandes dimensiones.
- Capas de impresión de muy alta resolución de 70 micras para impresiones de calidad profesional.

- Opciones de filamento de ABS, PLA y nylon. El nylon es excepcionalmente duradero para piezas de alta resistencia al calor, relación de peso de alta resistencia o que requieren operaciones secundarias como pintura, mecanizado o encolado.
- Conexión sencilla por display táctil a color y funcionalidad Wi-Fi.
- Tipo de impresión: FFF, estereolitografía y sinterizado láser.

Como parte del desarrollo de habilidades digitales y en cuestión del diseño de dispositivos tecnológicos, las tarjetas microcontroladoras forman parte esencial de la fabricación general. Aunque en la formación de maestros de la *Red de Laboratorios FabLearn del SEMS* se ha trabajado con dos plataformas de desarrollo de dispositivos abierta, la tarjeta Arduino UNO y la propia del Modelo *FabLearn*, GoGo Board v5.1., estos componentes electrónicos no se proporcionaron como equipamiento a través del apoyo de Prosoft. Sin embargo, las preparatorias del SEMS realizaron la gestión independiente para abastecer a sus laboratorios.

Ambos modelos de tarjeta microcontroladora ofrecen una variedad de integración con dispositivos y sensores que potencializan la construcción de prototipos funcionales. Su descripción se presenta a continuación (ver Fig. 4).

Tarjeta	Características
<p data-bbox="204 1263 389 1290">Arduino UNO</p>	<p data-bbox="821 927 1358 1151">Microcontrolador ATmega328. Voltaje de entrada 7-12V. 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 6 entradas análogas. 32k de memoria Flash. Reloj de 16MHz de velocidad.</p>
<p data-bbox="204 1733 371 1760">GoGo Board</p>	<p data-bbox="821 1301 1358 1682">Dimensiones 232mm x 172mm x 70mm Peso 631g. Entradas Analógicas Input 8 puertos 4 puertos de salida bidireccionales con LED de estatus. Comunicación 1xUSB, 1xUART, 2xI2C, 1xRaspberry Pi GPIO, receptor de infrarojo. Display de 4 dígitos y 7 segmentos. Consumo de energía 5V @ 100 - 1,000 mA. Fuente de poder conector Micro USB connector y bloque terminal.</p>

Fig. 4 Dos tipos de microcontroladores (Arduino y Gogo board).

La distribución de los equipos por las sedes en el Sistema de Educación Media Superior y el Sistema de Universidad Virtual, conforme al fondo obtenido de PROSOFT, se presenta en la siguiente tabla (ver Fig. 5):

Sede	Cortadora Láser	Impresora 3D	Laptop
Escuela Preparatoria No. 17	1	2	6
Escuela Preparatoria No. 19	1	2	6
Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco del Mercado	1	2	6
Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec	1	2	6
Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte	1	2	6
Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco	1	2	6
Laboratorio del Sistema de Universidad Virtual (SUV) en Casa de La Paz	1	2	-
TOTAL	7	14	36

Fig. 5 Distribución de equipos obtenidos conforme al fondo Prosoft.

Aunado al equipamiento de los *Laboratorios FabLearn*, se hizo la sugerencia a los encargados de los laboratorios para que sus centros integraran los microcontroladores, e igualmente se propusieron posibles materiales y herramientas para el proceso de generación de prototipos. En su mayoría dichos elementos son para el manejo de electrónica, así como herramientas para el manejo de materiales.

El equipamiento de los laboratorios es fundamental para el ambiente propicio que permita el desarrollo de habilidades del siglo XXI. En el presente reporte se han mencionado los beneficios en términos de aprendizaje y desarrollo de competencias en fabricación digital, para los que es indispensable contar con una gama de dispositivos y componentes para el prototipado. Los equipos propuestos, sin ser exhaustivos, son herramientas básicas que al ponerse en práctica desatan las posibilidades de desarrollar habilidades que en su mayoría los estudiantes desconocen poseer. Además, los equipos seleccionados muestran una aplicación real de cómo se dan los procesos de construcción de diversas ideas en los mercados tecnológicos actuales, proporcionando una base para la generación de futuras innovaciones.

A continuación se muestran los siete *Laboratorios FabLearn* equipados conforme a los objetivos propuestos en el proyecto "Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, sometido al fondo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT 2016) de la Secretaría de Economía.

Se enfatiza que los elementos comprometidos conforme al proyecto fueron cortadoras láser, impresoras 3D y computadoras portátiles, sin embargo, la Universidad de Guadalajara apoyó para el total de la instalación, mobiliario y accesorios fundamentales para el funcionamiento de los *Laboratorios FabLearn* (ver Fig. 6).

Fig. 6 *Laboratorios FabLearn* equipados conforme al proyecto “Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Medias Superior de la Universidad de Guadalajara”.

3.2 Formación de formadores en la Universidad de Stanford

El segundo objetivo del proyecto “Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior” de la Universidad de Guadalajara fue la formación en la metodología *FabLearn*, la cual se realizó en dos etapas:

- 1) Formación de 8 formadores en la Universidad de Stanford.
- 2) Replica de la formación dentro de la *Red de Laboratorios FabLearn del SEMS*

Se describe en esta sección la estancia en la Universidad de Stanford, y en un siguiente apartado se describe la réplica de capacitación a los maestros de las preparatorias de la *Red de FabLearn Labs*.

En principio, se llevó a cabo una capacitación previa a los ocho formadores en el Sistema de Universidad Virtual, como introducción a la fabricación digital y la utilización de sus herramientas y equipos. La intención fue la de preparar a formadores para un mayor aprovechamiento de la capacitación en la Universidad de Stanford. El curso que se impartió fue “Entornos de Aprendizaje basados en la Fabricación Digital”, el cual se había impartido anteriormente a maestros del SEMS (ver Fig. 7).

Fig. 7 Curso de fabricación digital, previo a la capacitación en la Universidad de Stanford.

Capacitación en la Universidad de Stanford

Como parte de la planeación previa, se solicitó a la administración del Transformative Learning Technology Lab (TLTL) del Posgrado en Educación de la Universidad de Stanford, el desarrollo de una capacitación en fabricación digital donde los profesores participantes fuesen guiados en el desarrollo de su propio despliegue educativo, formación, plan de estudios y planes de evaluación diseñados a la medida de la institución, así como de las necesidades y estrategias específicas de Jalisco. Los encargados del TLTL accedieron a la propuesta conforme a 5 temas propuestos. Después de la interacción con su equipo de diseño instruccional, el título original propuesto desde el SUV “*Digital Fabrication and Making in Education: the FabLearn Model*”, se replanteó como “*FabLearn Training:*

¹ El curso “Entornos de Aprendizaje basados en la Fabricación Digital” fue diseñado por los doctores Jorge Carlos Sanabria Zepeda y María Elena Chan Núñez, basado en el Método de Inmersión Gradual, ambos investigadores del Sistema de Universidad Virtual.

Introduction to Principles, Methodology and Practice”, respetando los temas acordados para el mismo (ver Anexos 5 y 6):

1. La metodología *FabLearn*.
2. La filosofía que sustenta el programa *FabLearn*.
3. Bases de datos de experiencias previas en laboratorios *FabLearn*.
4. Cómo administrar un laboratorio *FabLearn*.
5. Cómo crear y administrar una red de laboratorios *FabLearn* y cómo integrar la metodología *FabLearn* con la currícula escolar.

Un total de ocho profesores recibieron el entrenamiento en Stanford. Se seleccionaron 4 profesores del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales (IGCAAV) con expertise en el campo de didáctica y educación digital, así como 4 profesores del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) con experiencia en materias relacionadas con tecnologías y educación (ver Fig 8) para ser capacitados en fabricación digital por parte de el Laboratorio TLTL de la Universidad de Stanford.

#	Nombre	Centro	Área	Especialidad
1	Jorge Carlos Sanabria Zepeda	SUV	Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales	Neurociencias y Diseño Industrial
2	Juan Manuel Álvarez Becerra	SUV	Dirección de Tecnologías del SUV	Ciencias de la Educación
3	Laura Rebeca Mateos Morfín	SUV	Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales	Ciencias del Comportamiento
4	Gerardo Alberto Varela Navarro	SUV	Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales	Tecnología Educativa
5	Juan García Ramírez	SEMS	Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec	Ciencias de la Educación
6	Rosa Isela Zambrano Muñoz	SEMS	Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco	Generación y Gestión de la Innovación
7	Arturo García de Hoyos	SEMS	Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte	Comunicaciones y Electrónica
8	María Luisa Cruz Díaz	SEMS	Escuela Preparatoria No. 17	Ingeniería en Computación

Fig 8. Lista de profesores del Sistema de Universidad Virtual (SUV) y del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara capacitados en el *Modelo FabLearn* en la Universidad de Stanford.

Constancias por capacitación

Se recibieron ocho constancias por la capacitación en Stanford, con la siguiente leyenda:

The FabLearn Program at Stanford University Graduate School of Education certifies that *[nombre del participante]* has completed 'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'.
 Held at Stanford University, February 13-17, 2017, completing 40 hours of professional development. *[Firma]* Professor Paulo Blikstein.

Las constancias se presentan enseguida, en una imagen reducida del total de profesores asistentes (ver Fig. 9), cuya versión en tamaño original se presentan en el Anexo 7 de este reporte.

Fig 9. Imagen de las ocho constancias recibidas por la capacitación en Stanford.

Diseño de la capacitación

Para el diseño de los contenidos de la capacitación, se acordó con la administración del TLTL llevar a cabo un programa donde los participantes fueran guiados en el desarrollo de su propio despliegue educativo, formación, plan de estudios y planes de evaluación diseñados a la medida de sus contextos escolares, así como de las necesidades y estrategias específicas de la región.

El programa se concretó en 5 días de entrenamiento integral para planeación estratégica, diseño e implementación de programas educativos en *Laboratorios FabLearn*, usando el enfoque *FabLearn* del TLTL para la educación basada en proyectos transversales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El itinerario incluyó temas sobre la teoría de las ciencias del aprendizaje, metodologías de enseñanza y pedagogía, implementación de Laboratorios educativos, prácticas de investigación, evaluación del aprendizaje basado en *Laboratorios FabLearn*, creación de currícula y herramientas de fabricación digital. Con el fin de contextualizar el aprendizaje, se llevaron a cabo visitas a escuelas primarias y secundarias de la zona de Palo Alto que han integrado un *Laboratorio FabLearn* en sus facilidades, donde se presencié su uso en acción por los estudiantes y maestros (ver Fig.10).

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
9:00am - 10:30am	OVERVIEW FabLearn Principles	PEDAGOGY School Observations	IMPLEMENTATION Scaling Education Innovation	PEDAGOGY Constructionist Maker Assessment	FINAL GROUP PRESENTATIONS
10:30am - 11:00am	BREAK		BREAK		
11:00am - 12:30pm	TOOLS Lab Activity		THEORY Constructionism & Papert	RESEARCH Research Methods	FINAL GROUP PRESENTATIONS
12:30pm - 1:30pm			LUNCH		
1:30pm - 3:00pm	THEORY Constructivism	PEDAGOGY School Observations Debrief	IMPLEMENTATION Pilot Implementation Case Study	TOOLS Tool Selection Criteria	
3:00pm - 3:30pm			BREAK		
3:30pm - 5:00pm		DEVELOPMENT STUDIO		DEVELOPMENT STUDIO	

Fig. 10. Itinerario de la capacitación en la Universidad de Stanford

Estrategia de capacitación

La estrategia de capacitación se conformó de cinco fases:

1) Contextualización acerca de la fabricación digital

Esta fase enfocó en la introducción al concepto de fabricación digital y en la identificación y presentación de los miembros de la *Red de Laboratorios FabLearn* a nivel internacional. Uno de los objetivos de esta primera etapa consistió en conocer directamente a algunos responsables de estos laboratorios, para mediante entrevistas conocer la estructura, funcionamiento y proceso de establecimiento de un *Laboratorio FabLearn*. En general, se abordaron los requerimientos de conocimiento en las prácticas de fabricación digital y para la gestión de sus redes.

2) Demostración de los componentes tecnológicos

En esta parte de la estrategia de capacitación se mostró el tipo de dispositivos como impresoras 3D, cortadoras láser y aplicaciones utilizadas para la programación de los artefactos potencialmente producidos en el laboratorio; tales como el hardware microcontralador *GoGo Board*, mismo que fue elaborado por el propio responsable del TLTL. También se revisaron softwares de diseño digital en 3D como herramientas de soporte para el prototipado y diseño de artefactos.

3) “Pensamiento de diseño” como estrategia de solución de problemas

En esta fase se abordó la relevancia de recuperar las estrategias empleadas en el área del diseño en las escuelas, específicamente el pensamiento de diseño o *Design Thinking*, el

cual se plantea como una estrategia de resolución de problemas y por ende de promoción de habilidades de esta clase en los estudiantes.

4) Principios pedagógicos de la fabricación digital

Esta etapa consistió en la discusión y revisión los principios pedagógicos (construccionismo, según Papert) que sostienen a la propuesta de los laboratorios de fabricación digital. Se describieron los aprendizajes que el estudiante puede obtener bajo este esquema de formación, entre los que destacan habilidades de visoespaciales por medio del diseño 2D y 3D, razonamiento matemático y espacial, desarrollo del proceso de toma de decisiones y habilidades de aprendizaje autodirigido. Se discutió cómo estas habilidades son desarrolladas por medio de la fabricación de artefactos con el apoyo de tecnologías atractivas para los estudiantes. Las habilidades son desarrolladas a la luz del planteamiento de solución a un problema de relevancia social.

5) Modos de planeación y evaluación en un Laboratorio FabLearn

Un aspecto fundamental en el desarrollo de la capacitación fue elaborar instrumentos y estrategias de evaluación de las habilidades generadas en los estudiantes como consecuencia de su paso por el *Laboratorio FabLearn*. Para lograr lo anterior, se realizaron diversas visitas a escuelas de educación básica para observar el funcionamiento de los laboratorios, así como conocer a los responsables y dialogar acerca del proceso de formación que siguen con los estudiantes. Una vez finalizadas las visitas, se realizaron sesiones de trabajo en las cuales se analizó el tipo de competencias que son consideradas relevantes en el sistema educativo en el cual se encuentra inmerso el estudiante y las formas en las cuales el laboratorio puede ser acoplado a éste. Con base en lo anterior, se realizaron ejercicios prácticos aplicados al diseño de instrumentos de evaluación de las habilidades mostradas en los estudiantes en el laboratorio y las competencias a las que esas habilidades contribuyen en la formación general del estudiante.

Presentación de propuesta de implementación

La etapa final de la formación consistió en la elaboración de una propuesta de implementación de un *Laboratorio FabLearn* en la institución de procedencia de los asistentes, mismos que procedían de Hong-Kong, Chile y México. Esta propuesta debía considerar cada una de las fases de instalación de un laboratorio hasta los aspectos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El curso finalizó con la presentación de esta propuesta por parte de los profesores asistentes a la capacitación.

Aprendizajes conforme a la capacitación en el TLTL

Los aprendizajes derivados de la experiencia en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Stanford, se ubican en las siguientes dimensiones:

- Conocimiento acerca de la gestión e implementación de *Laboratorios FabLearn*.
- Identificación y manipulación de dispositivos y softwares empleados en el proceso de diseño.

- Conocimiento acerca de los principios teóricos que sustentan la propuesta de los *Laboratorios FabLearn*.
- Planeación y evaluación de secuencias didácticas en el contexto del *Laboratorio FabLearn*.

Evidencia fotográfica

Se presentan escenas de la capacitación como testigos de la experiencia de los ocho profesores del Sistema de Educación Media Superior y del Sistema de Universidad Virtual en el Transformative Learning Technologies Lab del Posgrado de Educación de la Universidad de Stanford (ver Fig. 11).

Fig. 11 Escenas de la capacitación sobre el Modelo FabLearn en la Universidad de Stanford.

3.3 Ruta Formativa para el Sistema de Educación Media Superior

La formación docente en el Sistema de Educación Media Superior se conceptúa como una práctica social e histórica que tiene la intención de que el profesorado construye las competencias docentes alineados al logro del perfil del egresado establecidas en el marco curricular común, en el cual se especifican las competencias genéricas y disciplinares básicas para los diversos programas de la educación media superior. En este marco, las acciones formativas, no atienden solamente la práctica pedagógico didáctica, sino que además promueven el desarrollo de las competencias disciplinares que el profesor como profesional de un área del conocimiento, debe poseer, para compartir con los estudiantes

experiencias que faciliten un proceso de enseñanza aprendizaje pertinente y generador de capacidad educativa. En síntesis, se trata de que el profesorado logre competencias cognoscitivas, procedimentales y actitudinales, para una práctica docente de calidad, pertinente e innovadora.

La conformación de la red de laboratorios de fabricación digital en el Sistema de Educación Media Superior exige del profesorado actividades de educación continua, fundamentalmente de los adscritos en las escuelas que conforman la red. En este sentido la Dirección de Formación Docente e Investigación del Sistema de Educación Media Superior ha diseñado una ruta formativa dirigida a los docentes interesados en diseñar entornos educativos con base en Fabricación Digital para tener un impacto positivo en la formación por competencias. Una categoría clave en la ruta de formación es el diseño y desarrollo de dispositivos cuya génesis son las problemáticas sociales, ambientales y educativas.

Los cursos que conforman la ruta formativa toman como ejes centrales: las competencias digitales, la innovación, la generación de proyectos, todo ello a través de metodologías disruptivas y de emprender con valor.

La ruta formativa se compone de los siguientes cursos:

- Fundamentos de la innovación para crear capacidades docentes en la Educación Media Superior;
- Emprendimiento social y académico para el aprendizaje de fabricación digital;
- Métodos y técnicas para la creación de prototipos e invenciones;
- Los laboratorios de fabricación digital para la construcción de competencias en el estudiantado con valor agregado;
- Diseño de entornos educativos con base a la fabricación digital (posteriormente llamado “Entornos de Aprendizaje basados en Fabricación Digital”); y
- Certificación de competencias educativas docentes y de investigación en Educación Media Superior.

La finalidad central de la ruta formativa se ubica en que el docente será capaz de diseñar entornos de formación digital para generar aprendizajes con valor agregado transfiriendo los contenidos curriculares de los programas educativos que ofrece el Sistema de Educación Media Superior, para generar innovaciones digitales, mediante la implementación de una lógica metodológica disruptiva de las prácticas docentes en el laboratorio de fabricación digital.

La figura No. 12, presentada a continuación, representa de manera esquemática la ruta formativa dirigida al profesorado involucrado en la Red de Laboratorios FabLearn del

Sistema de Educación Media Superior y el Sistema de Universidad virtual, según la Dirección de Formación Docente e Investigación de la Universidad de Guadalajara.

Fig. 12 Ruta Formativa: la innovación tecnológica para generar competencias con valor agregado (Fuente: Dirección de Formación Docente e Investigación. SEMS. Universidad de Guadalajara. 2015).

Las competencias docentes que se consideran en la formación del profesorado para los laboratorios de fabricación digital, se alinean a la normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública en el acuerdo Secretarial 447 y son las siguientes:

- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.
- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
- Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Asimismo, los indicadores de desempeño establecidas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y que permiten al profesorado identificar los

aspectos concretos referidos a la construcción de ambientes de aprendizaje para los laboratorios de fabricación digital son:

- Emplea las tecnologías de la información y la comunicación que serán utilizadas para el desarrollo de habilidades digitales en la investigación, búsqueda y socialización de documentos electrónicos.
- Integra datos de diversas fuentes, utilizando textos, tablas, gráficas, imágenes, sonidos, videos y otros; para el diseño y la elaboración de documentos electrónicos.
- Diferencia las topologías, protocolos, dispositivos y medios de transmisión de una red para su diseño, configuración y administración.

Durante el período 2016 – 2017 participaron 102 profesores adscritos a las diferentes escuelas del sistema, los cuales participaron en el curso originalmente denominado: Diseño de entornos de aprendizaje basados en fabricación digital, que posteriormente se llamara “Entornos de Aprendizaje basados en Fabricación Digital”. En dicho curso se tiene como finalidad: conocer los elementos principales de un entorno de aprendizaje basado en procesos de fabricación digital. Se trata de un taller vivencial en el que se trabaja desde la filosofía de aprender haciendo, pasando por el proceso creativo, el uso de tecnologías para el diseño 2D, 3D y Realidad Aumentada para el prototipado, sin perder de vista el enfoque de resolución de problemas desde la visión transversal de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

Uno de los elementos centrales en esta experiencia docente es reconocer al laboratorio de fabricación digital es el tránsito entre el planteamiento de problemas reales a los cuales se da respuesta. Se piensan y diseñan soluciones y por lo tanto al convertirse en desafíos se materializan mediante el desarrollo de invenciones.

En efecto, este espacio de formación se convierte en un proceso lúdico y vivencial en el que los docentes experimentan el proceso de fabricación digital que les permite apropiarse de las estrategias de acompañamiento que puedan, transferir y operar con los estudiantes, considerando que cualquier ámbito disciplinar u objeto de estudio académico puede tener presencia en un laboratorio de fabricación digital y desarrollar las competencias genéricas y específicas en el alumnado.

Los contenidos de aprendizaje que se abordan en esta acción formativa, son los siguientes: estrategias para la disposición creativa y pensamiento disruptivo; problematización e identificación de necesidades; áreas y bases técnicas para la fabricación digital; diseño digital de circuitos; innovación y emprendimiento; desarrollo de soluciones tecnológicas y formulación de proyectos; prototipado; evaluación de competencias con uso de entornos de aprendizaje basados en fabricación digital; gestión del entorno de aprendizaje basado en fabricación digital.

A continuación se presenta un cuadro en el que se describen las escuelas participantes y el número de profesores que han llevado a cabo la experiencia de formación anteriormente señalada.

Curso: “Entornos de Aprendizaje Basados en la Fabricación Digital”	
Escuela	Total de Participantes por Escuela
Escuela Politécnica de Guadalajara	5
Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco *	6
Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco *	6
Escuela Preparatoria Regional de Degollado	1
Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec *	9
Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos	5
Preparatoria 12	1
Preparatoria 17 *	18
Preparatoria 19 *	8
Preparatoria 20	9
Preparatoria 7	17
SEMS – Universidad de Guadalajara	1
Sistema de Universidad Virtual *	13
Escuela Preparatoria Tonalá Norte *	9
Total de Participantes	102

Fig. 13 Maestros del Sistema de Educación Media Superior formados en el curso “Entornos de Aprendizaje Basados en la Fabricación Digital”.

Fig. 14 Formación en un *Laboratorio FabLearn* del Sistema de Educación Media Superior.

3.4 Uso de los *Laboratorios FabLearn* como herramienta educativa

Como parte de la descripción de las metas de impacto social y económico, se manifestó en el proyecto de creación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital, que como parte del proceso se desarrollaría una metodología para el uso de los Laboratorios como herramienta educativa, lo cual se expresaría en una estrategia curricular flexible, enriquecida y adaptable al ecosistema de innovación.

En este documento se describe la Metodología empleada para el desarrollo curricular, los alcances y las mejoras al proceso identificadas en la etapa de evaluación de la estrategia en su conjunto.

Como las demás acciones del proyecto, el desarrollo de la Metodología para el uso de los Laboratorios de Fabricación Digital (*Laboratorios FabLearn*) como herramienta educativa, se orientó al objetivo de:

“Cubrir la deficiencia de profesionales de carreras en el campo de dominio de las tecnologías digitales, como la informática, las ingenierías y el diseño, mediante el desarrollo de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital que permita capacitar a los alumnos en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, haciéndolos competentes para generar innovación en procesos y productos mediados por tecnologías digitales con valor agregado, y motivar a que un alto porcentaje de estos recursos humanos potenciales ingrese y estudie carreras de base tecnológica”.

(Objetivo General del proyecto: Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Programa para el Desarrollo del Software y la Innovación).

Por la importancia que tiene para la orientación de las vocaciones el nivel educativo Medio Superior, y por la coincidencia entre los principios declarados en el modelo curricular por competencias del Bachillerato a nivel Nacional y en la Universidad de Guadalajara en particular con los fundamentos de la metodología de aprendizaje a través de la Fabricación Digital, el diseño metodológico para el desarrollo curricular partió del análisis de esta convergencia conceptual, y tuvo como propósito la visualización de las diferentes posibilidades de gestionar el currículum utilizando el *Laboratorio FabLearn* como espacio formativo.

Contexto sobre la educación media superior

En octubre de 2008 se hizo oficial el marco común que rige a la educación Media Superior en México. La Reforma Integral de la Educación Media Superior, se basó en la implantación de un Marco Curricular Común con base en competencias, la definición y regulación de las distintas modalidades de la oferta de la EMS en México, la instrumentación de mecanismos de gestión para transitar a la propuesta y un modelo de certificación de los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato.

Uno de los desafíos al transferir la Metodología *FabLearn*, a través de la implantación de Laboratorios de Fabricación Digital en preparatorias de la Universidad de Guadalajara, fue poner en sintonía los principios educativos del aprendizaje basado en Fabricación Digital, con el modelo de formación por competencias que rige la Educación Media Superior en México.

El proyecto de conformación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital para preparatorias de la Universidad de Guadalajara se desarrolla a nueve años de distancia de la aplicación del enfoque de competencias por parte de los docentes, esto ha facilitado la comprensión de este modelo educativo centrado en la actividad de fabricación, por la plena coincidencia con la filosofía de “aprender haciendo”.

Los docentes del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara se han certificado en el Programa para la Formación Docente de Educación Media Superior, a través del cual lograron capacidades tales como: mediar en el desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes, evaluar los aprendizajes desde la observación de desempeños o planear sus actividades desde una perspectiva de aplicación del conocimiento.

El desarrollo curricular es una estrategia que se aplica en este proyecto para lograr mayor flexibilidad, adaptabilidad y enriquecimiento del modelo por competencias considerando el contexto económico del estado de Jalisco y los esfuerzos para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento.

Aun cuando las competencias genéricas declaradas en el Marco Curricular Común para el Bachillerato a nivel Nacional, son aplicables a las diferentes condiciones del contexto socioeconómico, es importante analizar algunos datos de la planeación estatal para observar el impacto que pueden tener los *Laboratorios FabLearn* en la orientación de vocaciones profesionales requeridas en sectores estratégicos.

Sectores estratégicos del INADEM para Jalisco	
Clave	Futuros
Agroindustrial	Energía renovable
Productos electrónicos	Productos de madera

Productos para la construcción	Servicios de investigación y desarrollo tecnológico
Productos químicos	Servicios logísticos
Servicios turísticos	Turismo médico
	Textil y confección
	Tecnologías de la información

Fig. 15 Sectores estratégicos del INADEM para Jalisco (Fuente: INADEM 2017 <https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos-por-estado/jalisco/>)

En todos los sectores, tanto en los clave como en las industrias futuras, los componentes de diseño, innovación y aplicación de tecnologías de información, son esenciales para su operación.

Es visible también que se requieren profesionales capacitados para diseñar productos, y para realizar tareas de investigación y desarrollo, lo cual supone reconocer la urgencia de promover vocaciones hacia las ingenierías, las tecnologías de información y las ciencias básicas que puedan dar soporte a campos como la energía renovable, la transformación de recursos naturales propios de la región, como la madera, y para el fortalecimiento del ámbito agroindustrial.

El Monitor Global de Emprendimiento GEM Jalisco 2015 publicó en 2016 el Contexto actual del ecosistema de emprendimiento. (Global Entrepreneurship Monitor, ITESM) 2016. El informe señala que el estado de Jalisco concentra el porcentaje más alto de empresas de la industria electrónica de la república. El ecosistema de la industria digital del Estado se conforma por más de 600 empresas con más de cien mil empleos. Este sector de la industria digital representa más del 50% de la exportación de Jalisco.

Jalisco es líder en desarrollo de software y contribuye con el 24 por ciento de la producción nacional.

Este informe sobre el Ecosistema de emprendimiento señala:

“En Jalisco se cuenta con 13 universidades de primer nivel y 37 centros de enseñanza técnica que imparten más de 80 programas de educación superior. Adicionalmente, el Estado de Jalisco cuenta con 16 instituciones universitarias públicas. Con respecto a las becas otorgadas por CONACYT para formación de recursos humanos, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional.”

No obstante esta infraestructura robusta para formar profesionales en los sectores económicos más requeridos para el desarrollo regional, los datos sobre los niveles educativos alcanzados, de acuerdo a la investigación del mismo Monitor Global de Emprendimiento, el 22% completaron el nivel primaria, el 48% el nivel secundaria y el 22% el nivel bachillerato, siendo solamente el 7% de los encuestados los que logran estudios de licenciatura y sólo el 1% con estudios de posgrado.

Es entonces urgente que al menos ese 22% que llega al Bachillerato logre orientarse hacia los estudios profesionales, y lo haga contando con la convicción suficiente sobre las capacidades propias y de las necesidades del entorno.

Otro dato interesante como parte del contexto para considerar en el desarrollo curricular asociado a la implementación de *Laboratorio FabLearn*, es que el Monitor Global de Emprendimiento reconoció que los emprendimientos en Jalisco son en su mayoría tradicionales, es decir, orientados a productos y servicios ya conocidos, por lo que la falta de innovación en Jalisco es preocupante.

“En Jalisco, los emprendedores en etapas tempranas no utilizan nueva tecnología (97%). Únicamente el 2% dice utilizar tecnología disponible desde hace más de un año y menos de cinco.”

Otro hallazgo del monitoreo es el siguiente:

“En relación al impacto del emprendimiento en Jalisco, el 83% de la actividad emprendedora temprana se enfoca en servicios orientados al consumidor, y únicamente el 2% está activo en un sector de tecnología alto o mediano...En esta misma línea, únicamente el 13% de los emprendedores en etapas tempranas reporta ofrecer productos que son nuevos en el mercado, y sólo el 1% ofrece productos nuevos para todos sus clientes”.

El aseguramiento de la sobrevivencia empresarial, de su crecimiento e impacto social depende en buena medida de la capacidad de innovación y del fortalecimiento en general de las competencias de plantear problemas y soluciones a necesidades sociales significativas.

Si bien no hay contradicción entre las competencias requeridas para fortalecer el ecosistema, otro de los datos relevantes del informe del Monitoreo Global es que uno de los frenos significativos del emprendimiento y de su sostenimiento en el tiempo es el miedo al fracaso.

3.5 Fundamentos de la metodología para el uso de Laboratorios FabLearn

En el Laboratorio de Fabricación Digital como espacio educativo, convergen principios de teorías y modelos de aprendizaje como el constructivismo y tendencias formativas como el pensamiento de diseño y el pensamiento computacional.

Lo que hay en común en estos enfoques tiene que ver con reconocer que los estudiantes aprenden haciendo, que es frente a problemas y en la búsqueda de soluciones que se construye el conocimiento y es el reto o desafío lo que moviliza las capacidades de cada sujeto y de grupos en colaboración.

Tanto el pensamiento de diseño como el pensamiento computacional se desencadenan ante el planteamiento de un problema. En el pensamiento de diseño reconocer como problema cosas que tal vez no lo son para el común de la gente, es el punto de partida del proceso creativo.

En el pensamiento de diseño se pasa de la idea a la elaboración del prototipo, uniendo así la imaginación creativa y la habilidad performativa, es decir la realizadora. En el pensamiento computacional, la clave está en la ideación de los pasos para lograr un resultado, y en el modo de secuenciar y organizar operaciones.

Al operar en el laboratorio de fabricación digital ambos tipos de pensamiento son requeridos y se fusionan al requerirse tanto el ordenamiento de acciones hasta llegar a un resultado, como la consideración del modo como se pasará de un objeto ideal al objeto real manipulando diferentes herramientas que le darán forma a una solución pensada colaborativamente.

El desarrollo de habilidades cognitivas se da como parte de las operaciones: se aplica deducción, inducción, comparación, análisis de problemas, análisis de alternativas de solución, abstracción y toma de decisiones. Se desarrollan también competencias comunicativas: la argumentación para hacer planteamiento del problema y discutir alternativas de solución; la escucha y la interpretación, para lograr acuerdos, y actitudes asociadas a la cooperación frente a tareas colectivas.

Se observa concordancia entre los principios constructivistas y del aprendizaje basado en Fabricación Digital (integración del pensamiento de diseño y pensamiento computacional) con las competencias consideradas en el Marco Curricular Común del Bachillerato. Las competencias genéricas se clasifican en seis categorías:

- Se autodetermina y cuida de sí

- 1) Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
- 2) Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
- 3) Elige y practica estilos de vida saludables.

- Se expresa y comunica

- 4) Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

- Piensa crítica y reflexivamente

- 5) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
- 6) Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

- Aprende de forma autónoma

- 7). Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

- Trabaja en forma colaborativa

- 8). Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

- Participa con responsabilidad en la sociedad

- 9). Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

10). Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

11). Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Aun cuando se observa total compatibilidad entre las competencias genéricas y específicas declaradas en el MCC, con los principios del Aprendizaje basado en Fabricación Digital, se reconoce que no hay explicitación de las competencias digitales, ni de emprendimiento. En la declaración de competencias para la EMS se expresa un equilibrio en la formación humana, que deja abierta la posibilidad para fomentar o fortalecer áreas, como es el caso de las competencias STEM.

Las competencias genéricas del Marco Común para el Bachillerato en México, se pueden desarrollar en el *Laboratorio FabLearn*, considerando la articulación que se muestra en la siguiente tabla (ver Fig. 16):

Competencia genérica definida en el MCC del Bachillerato	Procesos definidos como parte de la Fabricación digital
Se expresa y comunica	Tanto en la definición de problemas, como en la conversación para la búsqueda de soluciones, así como para la exposición de proyectos y productos desarrollados, la comunicación se requiere y enfoca como competencia.
Piensa crítica y reflexivamente	La actividad en el laboratorio se rige por la definición de problemas y búsqueda de soluciones.
Aprende de forma autónoma	La definición del problema, de la ruta a seguir para resolverlo y la búsqueda de información y medios depende del aprendiente. Aunque el docente pueda ser un detonador y acompañante del proceso, es el estudiante quien define su modo de operación frente al reto.
Trabaja en forma colaborativa	Las actividades en el <i>Laboratorio FabLearn</i> , aunque pueden realizarse también en forma individual, al atender a grupos se fomenta la resolución de problemas en colaboración. La filosofía de la fabricación digital pasa por el contraste e integración de ideas para generar soluciones.
Participa con responsabilidad en la sociedad	Los retos o problemas que se enfrentan en el <i>Laboratorio FabLearn</i> están fincados en problemáticas sociales. El modelo formativo supone que lo que se idee y fabrique, sea una respuesta para problemas reales que se viven socialmente. La visión problemática se forma en el laboratorio en la medida que

	se reconocen las necesidades sociales a nivel local y hasta planetario.
--	---

Fig. 16 Competencias genéricas del Marco Común para el Bachillerato en México y los procesos definidos en la fabricación digital.

La fundamentación del modelo *FabLearn* y la fundamentación de la formación por competencias, parten de los mismos principios emanados de la pedagogía de Dewey, el enfoque constructivista y filosofías educativas como las de Freire y Papert. El punto en común en estos autores y corrientes es el “aprender haciendo”. La significación del conocimiento parte de la resolución de problemas o ejecución de tareas reales, dispuestas en el entorno de vida. El principio de realidad de la tarea es un elemento central que en el modelo de formación por competencias se asocia con la manifestación del desempeño.

La competencia se desarrolla y demuestra por la realización de tareas o ejecuciones, y estas ejecuciones son la manifestación de la integración de saberes, que son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos para responder a las necesidades o provocaciones del entorno.

Aunque las filosofías de *FabLearn* y la formación por competencias son del todo coincidentes, los métodos no se han probado en el contexto nacional y de la enseñanza media superior.

Además de favorecer las competencias genéricas, el espacio formativo del Laboratorio *FabLearn*, puede ser aplicado a todo tipo de situaciones problemáticas que requieren ser atendidas desde diferentes enfoques disciplinarios. Cualquier materia del currículum puede ser aplicada como proveedora de situaciones problemáticas y también en la búsqueda de soluciones.

El proceso de evaluación en la formación por competencias, es central como mediación docente dentro del Laboratorio de Fabricación Digital. La competencia se explica como un entramado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En el *Laboratorio FabLearn*, se evalúa el logro de un producto, y también se evalúa el proceso por el cual se logró. La colaboración, la creatividad, la disrupción y la orientación a la satisfacción de una necesidad sentida por alguien, están en la base de la actuación.

Uno de los problemas del currículum orientado a competencias, son las escasas posibilidades para disponer escenarios de práctica real. De ahí que la evaluación de competencia, sobre todo en el Bachillerato, pocas veces se logre hacer en términos de situaciones reales.

Necesidad de generar estrategias e instrumentos para evaluar las competencias.

Integración y desarrollo curricular

En esta primera etapa de implementación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital se implicó a coordinadores académicos y docentes formados en el modelo, en las siguientes fases para la integración y desarrollo curricular:

Fases:

- Acercamiento vivencial de un grupo docente al enfoque de formación basado en fabricación digital.

- Difusión de principios e implicaciones de la implementación de los *Laboratorios FabLearn* en las preparatorias por parte de directivos y coordinadores académicos.
- Planeación didáctica: integración de enfoque del *Laboratorio FabLearn* y los objetivos de unidades de competencia del mapa curricular.
- Ejecución de actividades formativas con aplicación de la metodología de aprendizaje basado en Fabricación Digital.
- Determinación colegiada de los modos de operación de los *Laboratorios FabLearn* de acuerdo a las condiciones de la preparatoria, los fines curriculares y el vocacionamiento regional
- Evaluación de las actividades formativas en el *Laboratorio FabLearn* y reconocimiento de las áreas de oportunidad para mejorar la implantación
- Análisis fundamentado de las estrategias de implantación curricular a través de: TAE, Unidades de competencia, Proyectos interdisciplinarios, Auto-acceso, Formación escalable desde las Habilidades básicas hasta la Especialización vocacional.

Matriz de cruce entre alternativa curricular y propiedades curriculares					
	Unidad de aprendizaje	Proyectos transversales	Formación escalable hacia la máxima autonomía	TAE Trayectorias de aprendizaje especializante	Laboratorio de Fabricación Digital como espacio de libre acceso
Adaptación	La adaptación curricular se hace a partir de la planeación de sesiones en el <i>Laboratorio FabLearn</i> con ejercicios o proyectos acordes a Unidades temáticas o Unidades de competencia decididas por el docente.	La adaptación curricular se da por la convergencia de los objetivos formativos de dos o más materias. Los contenidos y actividades se adaptan al proyecto ideado por estudiantes trabajando individualmente o en equipo.	La adaptación se hace considerando los primeros semestres de formación como introductorios y guiados, y paulatinamente se da más libertad a los estudiantes para generar proyectos guiados, hasta en los	No se requiere adaptación del currículum general, sino que se planifica el aprendizaje de la Fabricación Digital como un área especializada con su propia secuencia y modelo de actividades para quienes la eligen.	Máxima adaptación de las actividades a los intereses y necesidades de cada estudiante o equipo de estudiantes.

			últimos semestres dejar libre el trabajo en el <i>Laboratorio FabLearn</i> de acuerdo a proyectos generados de manera autónoma por los estudiantes .		
Flexibilidad	Libertad de elección de proyecto aunque los criterios y temas estén definidos.	Los docentes de un mismo ciclo acuerdan un menú de proyectos interdisciplinarios factibles de ser desarrollados por los estudiantes. Hay libertad de elección de problemática a atender, pero dentro de un menú de opciones acordado colegiadamente por los docentes.	La flexibilidad se considera como parte de la autonomía creciente. Los estudiantes son guiados al inicio de su formación sobre proyectos definidos en su estructura y finalidad por los docentes, hasta que al final del Bachillerato la elección es completamente decisión de los estudiantes .	La decisión de qué proyectos realizar es de los estudiantes, siguiendo las pautas de la especialización.	Máxima flexibilidad en la medida que cada estudiante decide qué hacer, cuando y con quién desarrollar un proyecto en el <i>Laboratorio FabLearn</i> , aunque su producto responda a criterios de evaluación de cualquier materia o conjunto de materias. La decisión del uso del <i>Laboratorio FabLearn</i> es del estudiante.
Enriquecimiento	El enriquecimiento curricular se da por la posibilidad del ejercicio	El enriquecimiento curricular se da por el cruce interdisciplinario	La formación se ve enriquecida con prácticas	El currículum se enriquece al abrir una especialización en innovación y	El currículum se enriquece con un entorno de aprendizaje más. El que se

	práctico, porque al plantearse problema o reto en el <i>Laboratorio FabLearn</i> se posibilita un escenario propicio para la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.	ario de las materias, puesto que se atienden las problemáticas y se dan soluciones en el <i>Laboratorio FabLearn</i> desde una perspectiva integrada.	en el laboratorio, paulatinamente la formación por proyectos se hace paralela en las distintas materias del currículum, hasta culminar con la elección del espacio del <i>Laboratorio FabLearn</i> para realizar proyectos como una decisión vocacional.	emprendimiento.	opere como de libre acceso fomenta competencias de autodeterminación.
--	--	---	--	-----------------	---

Fig. 17 Matriz de cruce entre alternativa curricular y propiedades curriculares

Las experiencias educativas en el *Laboratorio FabLearn* en cada escuela participante en la Red, permitirán avanzar en la definición de las posibilidades del espacio para su tratamiento curricular. Algunas de las entidades participantes en esta etapa del proyecto, ya han definido la organización para un primer piloteo de la estrategia formativa.

3.6 Formación de estudiantes de la Red de Laboratorios FabLearn en el Sistema de Educación Media Superior

Conforme al tercer objetivo, se evaluó la experiencia de fabricación de 2,200 estudiantes dentro de los planteles de la Red de Laboratorios FabLearn del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

Contexto

La Reforma Integral de la Educación Media Superior opera a nivel nacional desde el 2008. Los estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara han vivido el enfoque de formación por competencias desde su ingreso, y están familiarizados con el aprendizaje basado en proyectos, y con la evaluación a través de rúbricas que califican no sólo el conocimiento, sino también habilidades y actitudes desarrolladas.

Estudios realizados en la región latinoamericana, colocan a los jóvenes mexicanos en un tipo de consumo de internet que privilegia los usos recreativos y de interacción entre sí, y para la exploración de contenidos de su interés.

El acceso a internet a través de aparatos móviles en zonas urbanas es de más del 70%, por lo que se presume que la mayoría de los estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara están familiarizados con dispositivos móviles y con las aplicaciones de exploración, conversación y producción audiovisual.(Arribas e Islas, 2017)

Los estudiantes de nivel medio superior tienen algunas competencias básicas que facilitarán su desempeño en el Laboratorio de Fabricación Digital: tienen experiencia en aprender haciendo, poseen habilidades digitales básicas y algún grado de dominio de tecnologías de información y comunicación.

Quienes ya se encuentran estudiando el Bachillerato, se encuentran entre el 22% según los estudios del Monitor Global de Emprendimiento, logran el ingreso y permanencia en este nivel, cosa que no logra el 88% restante de la población en edad escolar. Sin embargo el mismo estudio señala que sólo una tercera parte de ese número de ingresantes al nivel medio superior, seguirá estudios superiores.

Uno de los desafíos de la implementación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital es lograr inspirar la vocación profesional e impulsar a los estudiantes hacia la formación profesional en áreas de alto requerimiento para el desarrollo regional como lo son las ingenierías, las tecnologías de información y las ciencias aplicadas a los llamados sectores clave en diversos ámbitos de producción como la química, la biotecnología, la logística y la investigación y desarrollo de tecnologías digitales.

Fundamentos

Un Laboratorio de Fabricación Digital representa para cada una de las Escuelas del Sistema de Educación Media Superior un recurso integral que se utilizará como apoyo a las unidades de aprendizaje para promover y propiciar aprendizajes entre los alumnos en entornos digitales. Se trata de impulsar la creatividad, desarrollar la imaginación y concretar ideas hasta materializarlas. Un Laboratorio de Fabricación Digital es un espacio para el logro de experiencias significativas que promuevan la innovación, el emprendimiento y la investigación.

La mediación docente y de la gestión de los laboratorios como ambientes de aprendizaje supone:

- Ubicar siempre la intencionalidad educativa del Laboratorio para la construcción de competencias en el estudiantado de educación media superior
- Ofrecer condiciones para la experimentación de la innovación abierta, en procesos creativos mediante una serie de retos hasta materializar las ideas, los proyectos, todo ello en permanente interacción con sus pares.
- Comprender los fundamentos metodológicos y pedagógicos que justifican su desarrollo y operación desde el currículo. Se asume, entonces, que el aprendizaje es un proceso de construcción de nuevos esquemas mentales para interpretar la realidad y resolver problemas.

- Propiciar el descubrimiento y las argumentaciones de las acciones que permitieron cierto tipo de resultados, habilitan al estudiantado para comprender su entorno, tomar decisiones y generar conocimiento.

La metodología aplicada en el Laboratorio de Fabricación Digital con los estudiantes supone procesos encadenados que van desde el Enfoque de un problema o situación a resolver, hasta la socialización de soluciones encontradas.

En el esquema que se presenta a continuación se define cada proceso a vivir en el Laboratorio de Fabricación Digital. Todos los procesos se basan en el principio de aprender haciendo, y requieren de la manipulación de herramientas hasta lograr la producción de objetos. La manipulación de materiales hasta el logro de productos tangibles, es un paso fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Pasar de la idea a su concreción en un producto, supone un paso cognitivo que activa la dimensión emocional por la satisfacción que produce el logro de algo pensado intangible, hasta el objeto tangible. La percepción de la propia capacidad de idear y crear es fundamental para la autoestima y también para el desarrollo de actitudes cooperativas con los demás.

Si bien cada uno de los planteles que cuenta actualmente con un Laboratorio de Fabricación Digital tiene características y necesidades particulares sobre las cuales se implementará o se ha implementado este proyecto, todos ellos se sustentan bajo los mismos principios y objetivos.

Uno de los más relevantes es lograr desarrollar en los estudiantes habilidades de resolución de problemas aplicando estrategias encaminadas a planteamientos de significación social. Lo cual supone favorecer en ellos no sólo la aplicación de tecnologías, sino la ideación y definición de estrategias a partir de problemáticas tangibles de carácter social. Estas condiciones son el contexto bajo el cual se desarrollan también otra clase de habilidades técnicas ligadas a campos profesionales asociados a las tecnologías y a la innovación. Otro rasgo que da sustento a los Laboratorios de Fabricación Digital, es el aprender estas técnicas y habilidades por medio del hacer, pues se sabe que el desarrollo de comportamientos complejos y por ende de aprendizajes complejos se basa en el aprendizaje en contexto, en la interacción con los objetos.

Finalmente, otro aspecto que define la formación de estudiantes en estos espacios, es la comunicación, es decir, el desarrollo de habilidades comunicativas que les permitan expresar a la comunidad las soluciones y productos generados en el contexto del Laboratorios de Fabricación Digital. Este elemento cierra el proceso formativo, que comienza con la identificación y creación de soluciones ante un problema de índole social, y da pie a la potencial aplicación.

Fig. 18 Proceso de pensamiento de diseño y desarrollo de habilidades, basado en Blikstein, Libow & Allen (s/f) y SEMS (2017).

Acciones

La inducción de los estudiantes al trabajo en el Laboratorio de Fabricación Digital se ha pensado de diferentes maneras en las distintas preparatorias, pero hay coincidencia en algunos puntos que se enlistan a continuación:

Los procesos de fondo definidos en el esquema presentado en los fundamentos son irrenunciables, pero pueden distribuirse a lo largo de períodos de tiempo variables. En una misma sesión de algunas horas podría completarse toda la cadena de procesos, o estos podrían distribuirse en una semana, en un mes o durante todo el ciclo escolar. Para la puesta en operación del proyecto se definieron períodos de experimentación breves, y aproximaciones sucesivas.

En general las acciones planeadas coincidieron en:

- Acercar a los estudiantes al Laboratorio de Fabricación Digital a través de la demostración en video de experiencias de otros Laboratorios ya dispuestos en otras partes del mundo.
- Mostrar el equipamiento tanto en físico como con recursos audiovisuales para que pudiera observarse la variedad de usos y sobre todo los tipos de productos que podrían lograrse.
- Se les capacitó brevemente en el manejo de alguna herramienta de diseño o programación para lograr la generación de algún prototipo.
- Se les sensibilizó hacia algún tipo de problemática sobre la cual quisieran generar alguna propuesta de solución.
- Se procedió a generar prototipos utilizando materiales conseguidos por los propios estudiantes.
- Se organizaron equipo para desarrollar las actividades.
- Se presentaron los resultados logrados a todo el colectivo.

3.7 Mejoras con base en la evaluación externa (CCADET UNAM)

Conforme al proyecto presentado a PROSOFT, se integró un objetivo de evaluación de la *Red de Laboratorios FabLearn en el SEMS*, la cual implicó que 2,200 alumnos y 54 maestros fueran formados en las técnicas de fabricación digital, para la que fue indispensable la estandarización de las experiencias a partir de la visión de los propios maestros que fueron capacitados.

Después de la observación y evaluación por parte del equipo del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte del proyecto de implementación, se encuentran los siguientes puntos de mejora:

- Parece importante dejar momentos para el uso autogestivo del Laboratorio de Fabricación Digital por parte de los estudiantes para que exploren sus inquietudes creativas de manera libre, aunque apuntando a proyectos o retos definidos por los docentes en las diferentes materias.
- Hay que poner más atención a la diferenciación de las capacidades básicas de manejo de dispositivos tecnológicos, de los usos informados. La mayoría de los estudiantes conocen superficialmente los dispositivos y herramientas, pero es hasta que los usan para crear, que penetran en otro nivel de dominio.
- Las actividades en el Laboratorio de Fabricación Digital entusiasman por sí mismas, pero debe privilegiarse el desarrollo de proyectos de alta significación, por sobre tareas de ejercitación de programas o procesos técnicos. La problematización, la ideación, el prototipado, y demás procesos creativos, deben ser los que determinen el tiempo a dedicar al Laboratorio, y no la demostración del funcionamiento de programas y herramientas. Estos aprendizajes se darán en la marcha y por la necesidad de ejecución.

4. CONCLUSIÓN

A partir de la experiencia de implementación de la primera de dos etapas para la Red de Laboratorios FabLearn, a través del su equipamiento, formación docente y equipamiento, formación docente y experiencia con la primera experiencia con alumnos en los 7 Laboratorios FabLearn en el Sistema de Educación Media Superior, se ha preparado la plataforma para una segunda etapa de consolidación y expansión.

Se reportan puntualmente los siguientes logros, según los objetivos específicos para la primera etapa del proyecto propuesto a PROSOFT:

- Se equiparon siete laboratorios de fabricación digital (seis en el Sistema de Educación Media Superior y uno de formación en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara), siendo estas:
 - Escuela Preparatoria No. 17
 - Escuela Preparatoria No. 19
 - Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco del Mercado
 - Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec
 - Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte
 - Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco
 - Laboratorio del Sistema de Universidad Virtual (SUV) en Casa de La Paz
- Se capacitaron ocho formadores de la Universidad de Guadalajara en la metodología *FabLearn*, directamente en la Universidad de Stanford, y 54 profesores en la Red de Laboratorios FabLearn de la Universidad de Guadalajara.
- Se evaluó la implementación de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, por parte del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Se generaron cuadros de estudiantes con capacidades para la innovación y el emprendimiento, motivados para integrarse en proyectos de desarrollo tecnológico en ramas diversas del sector productivo.

Así, a partir de estos logros en el cumplimiento del proyecto con el apoyo de PROSOFT, se pretende potenciar el alcance de la transformación de estudiantes para que generen capacidades en TIC e innovación, y aumente la motivación e interés en elegir carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Para los 7 laboratorios, en continuidad a etapa, se divisan requerimientos mayormente de equipamiento y capacitación interna, donde el desafío se concentrará en el entramado curricular en concordancia con las reformas educativas por venir.

BIBLIOGRAFÍA

Arribas e Islas, 2017, Niños y jóvenes mexicanos ante Internet, Razón y Palabra No. 67, ITESM, México.

Blikstein, Paulo, Calderón, Gabriela and Otero, Nancy (2016): "Evaluation of Makers in Residence México: Creating the Conditions for Learning and Invention" Mimeo Stanford University.

Blikstein, P., Libow, S., & Allen, H. (s/f). Meaningful making. Projects and inspirations for labs and makerspaces. USA: Constructing modern knowledge press.

GEM, Monitor Global de Emprendimiento, Contexto actual del ecosistema de emprendimiento 2015. Publicado en 2016, Global Entrepreneurship Monitor, ITESM.

Rosario Muñoz Víctor, 2017, Consideraciones sobre la formación en los Laboratorios de Fabricación Digital, Documento de trabajo, Dirección de Formación Docente e Investigación, Sistema de Educación Media Superior, Universidad de Guadalajara.

ANEXOS

- 1 Convenio de otorgamiento de subsidios PROSOFT por Secretaría de Economía
- 2 Convenio de otorgamiento de apoyo PROSOFT por COECYTJAL
- 3 Propuesta económica
- 4 Cuadro comparativo
- 5 Carta del programa en la Universidad de Stanford
- 6 Carta de la propuesta de curso en la Universidad de Stanford
- 7 Constancias de los ocho profesores asistentes a la Universidad de Stanford
- 8 Resumen ejecutivo de la evaluación realizada por el CCADET de la UNAM

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN, EN LO SUCESIVO PROSOFT, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. BEATRIZ VELÁZQUEZ SOTO, DIRECTORA DE ECONOMÍA DIGITAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL MTRO. JAIME REYES ROBLES Y EL MTRO. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO Y DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (COECYTJAL) RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA POR EL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 31 de mayo de 2016, la **SECRETARÍA** y el **GOBIERNO DEL ESTADO** suscribieron el Convenio de Coordinación que tiene por objeto promover la innovación y la adopción de TI en los Sectores estratégicos en México, en lo sucesivo el **CONVENIO DE COORDINACIÓN**, registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número **C55/2016** de fecha 18 de julio de 2016.
2. Que en la Cláusula DÉCIMA del **CONVENIO DE COORDINACIÓN** se establecen como parte de los compromisos asumidos por el **GOBIERNO DEL ESTADO** el suscribir el correspondiente Convenio de Asignación de Recursos con el **BENEFICIARIO**, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (**PROSOFT**) y la innovación, para el ejercicio fiscal 2016.

DECLARACIONES

I. De la **SECRETARÍA** que:

- I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 177, 178, 179 y 181 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (**PROSOFT**) y la innovación, para el ejercicio fiscal 2016, en lo sucesivo las **REGLAS DE OPERACIÓN**.
- I.3. El 29 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las **REGLAS DE OPERACIÓN**.
- I.4. En términos de las disposiciones establecidas en la Regla 11 fracción II y el ANEXO B de las **REGLAS DE OPERACIÓN**, el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL

W

determinó la aprobación del apoyo al proyecto presentado por el **GOBIERNO DEL ESTADO**; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio entre la **SECRETARÍA**, el **GOBIERNO DEL ESTADO** y el **BENEFICIARIO**.

- I.5. Con fundamento en el artículo 26 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y la Regla 30 de las **REGLAS DE OPERACIÓN**, la Mtra. Beatriz Velázquez Soto, Directora de Economía Digital, de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, en lo sucesivo **DGISC**, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento.
- I.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 296, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

II. Del **GOBIERNO DEL ESTADO**:

- II.1. El Estado de Jalisco, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
- II.2. En la Declaración II.10 del **CONVENIO DE COORDINACIÓN**, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, facultó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para que reciba de la **SECRETARÍA**, los recursos que ésta aportará derivado de dicho **CONVENIO DE COORDINACIÓN**, así como para que ejecute en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco en lo sucesivo el **COECYTJAL** las acciones que le competen con motivo del citado **CONVENIO DE COORDINACIÓN**.
- II.3. Que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 5, 8, 11, 12 fracción XI y 23 fracciones I, II, III, V, XII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- II.4. Que el Mtro. Jaime Reyes Robles, en su carácter de Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio conforme a lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I y II, 6 fracción I, 11, 12 fracción XI y 23 fracciones I, II, III, V, XII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la Cláusula décima, tercer párrafo, del **CONVENIO DE COORDINACIÓN**.
- II.5. El **COECYTJAL** es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, Sectorizado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto número 24965/LX/14, con el que se expidió la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 9 de octubre de 2014, y que tiene como fin el impulsar, fomentar y coordinar las diversas acciones públicas y privadas orientadas al desarrollo científico, tecnológico, de innovación e impulso al conocimiento en el Estado de Jalisco. Además, el **COECYTJAL** es el responsable de instrumentar la Política Jalisciense de Tecnologías de Información, Microelectrónica y Multimedia.

- II.6.** El Mtro. Francisco Sahagún Castellanos, Director General del **COECYTJAL**, está facultado legalmente para suscribir el presente convenio con fundamento en los artículos 1, 2 fracción III, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36 fracción II, 37 fracción III, y 45 numeral 1, fracciones I, II y III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco y la Escritura Pública número 5632 otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Leal Campos, Notario Público número 67 de Guadalajara, Jalisco, de fecha 25 de febrero de 2016 y el tercer párrafo de la Cláusula décima del **CONVENIO DE COORDINACIÓN**.
- II.7.** Que cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en la partida correspondiente.
- II.8.** Que conforme a lo establecido en las **REGLAS DE OPERACIÓN**, presentó la Solicitud de Apoyo del proyecto denominado: **RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, en lo sucesivo el **PROYECTO**, a la consideración del Consejo Directivo del **PROSOFT** para ser ejecutado en el Estado de Jalisco.
- II.9.** Que en el ámbito de su competencia, y con base en las **REGLAS DE OPERACIÓN** y el **CONVENIO DE COORDINACIÓN** celebrado con la **SECRETARÍA**, suscribe el presente Convenio para el otorgamiento de los apoyos asignados al **BENEFICIARIO**.
- II.10.** Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Calle López Cotilla 1505, planta baja, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

III. Del BENEFICIARIO que:

- III.1.** Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, debidamente constituido conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en el Decreto número 15319 con el que se crea y expide la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Tomo CCCXV, Sección II, número 21 del día 15 de enero de 1994.

Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es UGU250907MH5.

- III.2.** El Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, en su carácter de Rector General de la Universidad de Guadalajara, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme al Acta de la Sesión Extraordinaria del H. Consejo General Universitario de fecha 31 de enero de 2013 y a lo establecido en los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas en forma alguna.

- III.3.** Dentro de sus fines se encuentran, entre otros, formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el desarrollo socio-económico del Estado; así como organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística.

- III.4.** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las **REGLAS DE OPERACIÓN**, así como las disposiciones jurídicas aplicables y sus lineamientos.

W

- III.5.** Con base en el Acta de Acuerdos del Consejo Directivo de fecha 15 de agosto de 2016, en la que se aprobó el **PROYECTO** denominado: **RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación.
- III.6.** Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Juárez número 976, Colonia Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

Las **PARTES** manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en establecer las condiciones específicas para el otorgamiento de los apoyos asignados a el **BENEFICIARIO** para la ejecución del **PROYECTO** denominado: **RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, aprobado por el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación en la décimo segunda sesión extraordinaria del 15 de agosto de 2016 cuya responsabilidad de ejecución y correcta aplicación de los recursos, queda desde este momento, plenamente asumida por el **BENEFICIARIO**.

SEGUNDA.- El **BENEFICIARIO** se obliga a observar y cumplir las disposiciones contenidas en las **REGLAS DE OPERACIÓN** y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo, particularmente los relativos a la ejecución y/o desarrollo del **PROYECTO** manifestando en este acto que los conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente Convenio.

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación, que forma parte integral de este Convenio como **ANEXO 1**, la **SECRETARÍA** el **GOBIERNO DEL ESTADO** y el **BENEFICIARIO** se comprometen a destinar un total de **\$4'514,860.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, conforme a la siguiente distribución:

Conforme lo que establece el **CONVENIO DE COORDINACIÓN**, la **SECRETARÍA** aporta recursos al **PROYECTO**, a través del **GOBIERNO DEL ESTADO**, en la forma que prevén las **REGLAS DE OPERACIÓN**, por un total de **\$1'128,715.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)**.

Por su parte, el **GOBIERNO DEL ESTADO** otorgará al **BENEFICIARIO** recursos por un total de **\$1'128,715.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)**, conforme al **PROYECTO** aprobado por el Consejo Directivo.

Asimismo, el **BENEFICIARIO** se compromete a complementar los recursos por un total de **\$2'257,430.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, para la adecuada ejecución o desarrollo del **PROYECTO**, en los términos señalados en el mismo, aprobado por el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación.

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y en las **REGLAS DE OPERACIÓN**.

Para el depósito de los recursos provenientes del **PROSOFT**, el **BENEFICIARIO** cuenta con una cuenta bancaria exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio. El **BENEFICIARIO** se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del **PROSOFT**, de los del **GOBIERNO DEL ESTADO** y de los de origen privado.

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **BENEFICIARIO**, a partir de la firma de este Convenio, el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación y el **GOBIERNO DEL ESTADO**, por sí mismos o a través de la contratación de terceros, podrán realizar, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las **REGLAS DE OPERACIÓN**, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de la **SECRETARÍA**, o cualquier otra instancia o autoridad competente.

QUINTA.- Por su parte, el **BENEFICIARIO** se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la Cláusula inmediata anterior del presente instrumento jurídico, así como a rendir los Reportes de Avance y/o Final, según corresponda en el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del **PROYECTO** aprobado, a comprobar entregables, impactos del gasto y ejercicio tanto de los apoyos, como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del **PROYECTO**, conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación.

SEXTA.- En caso de incumplimiento del **BENEFICIARIO** a lo establecido en el presente Convenio, así como a lo dispuesto en las **REGLAS DE OPERACIÓN**, particularmente de las obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en la Regla 28 de las **REGLAS DE OPERACIÓN**, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que conforme a derecho procedan y correspondan.

El **BENEFICIARIO** se compromete a notificar inmediatamente, al **GOBIERNO DEL ESTADO**, cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor, que implique modificación, en tiempo o forma al **PROYECTO** aprobado por el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación y el **GOBIERNO DEL ESTADO** deberá notificar por escrito a la **DGSCI**.

El **BENEFICIARIO** acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del **PROSOFT** y la Innovación, al reintegro de la cantidad señalada en la Cláusula TERCERA del presente Convenio o su parte proporcional, según sea el caso, incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso se hayan generado, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

De conformidad con la Regla 24 de las **REGLAS DE OPERACIÓN**, el **BENEFICIARIO** deberá reintegrar y enterar los recursos que soliciten la Instancia Ejecutoria o el Consejo Directivo en los términos establecidos. De no hacerlo en el plazo otorgado se deberán pagar las penas por atraso previstas en la Regla 25.

SÉPTIMA.- Los recursos que aporta la **SECRETARÍA** para el cumplimiento del objeto del presente Convenio y que se realizan de conformidad con las **REGLAS DE OPERACIÓN**, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a el **BENEFICIARIO** y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio.

En este sentido, el **BENEFICIARIO**, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula TERCERA serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula PRIMERA del presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y cualquier otro distinto a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento del PROSOFT a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, la **SECRETARÍA** podrá rescindir administrativamente el presente Convenio.

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, el **BENEFICIARIO** acepta que ante la rescisión del presente Convenio, quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula TERCERA, más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para la **SECRETARÍA** por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir el **BENEFICIARIO**.

OCTAVA.- El personal de cada una de las **PARTES** que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

NOVENA.- Por su parte, el **BENEFICIARIO** recabará y conservará en custodia la documentación original, justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados y autorizados al **PROYECTO**, en términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años, asimismo, deberá llevar el registro de las operaciones financieras a que haya lugar.

En caso de que los recursos no se destinen a los fines autorizados, o bien los apoyos sean cancelados parcial o totalmente, el **BENEFICIARIO** deberá reintegrar, en los términos que se indique y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula TERCERA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e intereses que en su caso se hayan generado, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a la **SECRETARÍA** a través de la **DGSCI**, dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre del presente ejercicio fiscal.

DÉCIMA.- De conformidad con la Regla 24 fracción II de las **REGLAS DE OPERACIÓN** se deberán reintegrar y enterar los recursos que determinen la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos establecidos.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo del **GOBIERNO DEL ESTADO** y del **BENEFICIARIO**, sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROSOFT deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento, la Regla 22, de las **REGLAS DE OPERACIÓN** y demás disposiciones legales aplicables.

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento por escrito de las **PARTES**, con la autorización del Consejo Directivo. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta.

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio que no queden expresamente previstos en sus cláusulas, ni en sus anexos, serán interpretados por la **SECRETARÍA** de común acuerdo con las **PARTES**, haciendo constar sus decisiones por escrito.

DÉCIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del presente Convenio, las **PARTES** están de acuerdo en someterse y sujetarse a la competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las **PARTES** de su contenido y alcance legal, se firma en cuatro tantos en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 3 días del mes de octubre de 2016

POR LA SECRETARÍA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL BENEFICIARIO

MTRA. BEATRIZ
VELÁZQUEZ SOTO
DIRECTORA DE ECONOMÍA
DIGITAL

MTRO. JAIME REYES
ROBLES
SECRETARIO DE
INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO
DE JALISCO

MTRO. ITZCÓATL
TONATIUH-BRAVO
PADILLA
RECTOR GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

MTRO. FRANCISCO
SAHAGÚN CASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL DEL
CONSEJO ESTATAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
JALISCO
(COECYTJAL)

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROSOFT y la Innovación

[A large, faint, curved line is drawn across the page, possibly indicating a signature or a large mark.]

W

MA

LC

Anexo B. Solicitud de Apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE):

Homoclave del Trámite:
SE-06-017
*Fecha de publicación del formato en el DOF:
29/12/2015

Folio:
201616058
Fecha de recepción en la SE:
Ago 4 2016 4:57PM
Acuerdo Consejo Directivo

Regresar

I	Datos Generales del Solicitante			
Tipo de solicitante				
Empresas (personas morales)				
Empresa TI	<input type="radio"/>	Clasificación		
Usuario de TI	<input type="radio"/>	¿A qué sector pertenece?		
Empresas de otros sectores estratégicos	<input type="radio"/>	¿A qué sector pertenece?		
Habilitador de TI y de la innovación	Organismo público <input type="radio"/>		Institución academia	
	Organismo Privado <input type="radio"/>	Agrupamiento empresarial <input type="radio"/>	Pública <input checked="" type="radio"/>	Privada <input type="radio"/>

Información del solicitante

1. Razón social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			
2. Nombre del representante legal o apoderado:	Nombre(s): CARMEN ENEDINA	Primer apellido: RODRÍGUEZ	Segundo apellido: ARMENTA
3. RFC: UGU250907MHS			
4. N° de registro del sistema: BEN_2012_01_5480			
5. Teléfono (lada y número): (33)31342222			
6. Extensión: 12246			
7. Teléfono móvil: 3314113267			
8. Correo electrónico: elena.chan@redudg.udg.mx			
9. Organismo Promotor: Jalisco			
10. Nombre del proyecto: Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara			
11. Tamaño de empresa: Grande			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

12. Actividad principal: Tecnologías de la Información

II	Domicilio fiscal del Solicitante
-----------	---

13. Tipo de vialidad: (Por ejemplo: Avenida, Bulevar, Calle, Carretera, Camino, Privada, Terracería, entre otros.) AVENIDA
14. Nombre de la vialidad: JUÁREZ
En caso de ser carretera llenar la siguiente información:
15. Tipo de administración (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Federal <input type="radio"/> Estatal <input type="radio"/> Municipal
16. Derecho de tránsito (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Libre <input type="radio"/> Cuota
17. Código de la carretera:
18. Tramo de la carretera:
19. Cadenamiento:
En caso de ser camino llenar la siguiente información:
27. Término genérico (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Brecha <input type="radio"/> Camino <input type="radio"/> Terracería <input type="radio"/> Vereda
28. Tramo del camino:
29. Margen (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo
30. Cadenamiento:

20. Número exterior: 976	21. Número interior:
22. Código postal: 44100	
23. Localidad o ciudad: GUADALAJARA	
24. Nombre de la colonia o asentamiento humano: CENTRO GUADALAJARA	
25. Nombre del Municipio o Delegación: GUADALAJARA	
26. Nombre del Estado o Distrito Federal: JALISCO	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

III	Domicilio donde se realizará el proyecto
------------	---

31. Tipo de vialidad: (Por ejemplo: Avenida, Bulevar, Calle, Carretera, Camino, Privada, Terracería, entre otros.) AVENIDA
35. Nombre de la vialidad: JUÁREZ
En caso de ser carretera llenar la siguiente información:
38. Tipo de administración (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Federal <input type="radio"/> Estatal <input type="radio"/> Municipal
40. Derecho de tránsito (marcar la opción correcta):

32. Número exterior: 976	33. Número interior:
34. Código postal: 44100	
36. Localidad o ciudad: GUADALAJARA	
37. Nombre de la colonia o asentamiento humano: CENTRO GUADALAJARA	
39. Nombre del Municipio o Delegación: GUADALAJARA	
41. Nombre del Estado o Distrito Federal:	

<input type="radio"/> Libre <input type="radio"/> Cuota
42. Código de la carretera:
43. Tramo de la carretera:
44. Cadenamiento:
En caso de ser camino llenar la siguiente información:
45. Término genérico (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Brecha <input type="radio"/> Camino <input type="radio"/> Terracería <input type="radio"/> Vereda
46. Tramo del camino:
47 Margen (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo
48. Cadenamiento:

- De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del Trámite

IV	Resumen ejecutivo del proyecto. Describa brevemente el proyecto		
49. Objetivo general	Cubrir la deficiencia de profesionales de carreras en el campo de dominio de las tecnologías digitales, como la informática, las Ingenierías y el diseño, mediante el desarrollo de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital que permita capacitar a los recursos humanos potenciales en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, haciéndolos competentes para generar innovación en procesos y productos mediados por tecnologías digitales con valor agregado, y motivar a que un alto porcentaje de estos recursos humanos potenciales ingrese y estudie carreras de base tecnológica; estudios demuestran que las competencias básicas que modelan las aptitudes profesionales se generan en el nivel educativo medio superior. Se consideran dos etapas para este proyecto: (1) equipamiento de laboratorios y capacitación en Fabricación Digital; y (2) expansión de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital dentro de los 140 planteles del SEMS.		
50. Total de etapas	2	51. Etapa que se somete	1
52. Objetivo del proyecto que se somete	Equipar 7 laboratorios con tecnologías de fabricación digital; específicamente: cortadoras láser, impresoras 3D y computadoras laptop. • Capacitar directamente en la metodología FabLaren (Universidad de Stanford), para 8 formadores de la Universidad de Guadalajara. Evaluar la metodología de formación basada en fabricación digital y desarrollo de competencias del Bachillerato nacional a través de la medición del impacto en estudiantes participantes en la experiencia formativa. La evaluación cubrirá los perfiles de competencia logrados en los estudiantes, medición de cambios en orientación vocacional hacia profesiones de base tecnológica, los contenidos de capacitación en fabricación digital e innovación, las estrategias didácticas, así como el sistema de gestión de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital.		
53. Beneficios esperados del proyecto	Fundación de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital para la expansión de la cultura de la innovación asegurada por el desarrollo de competencias creativas, de emprendimiento y vocación profesional ingenieril. La Red incluye el equipamiento de siete laboratorios, la formación de 8 capacitadores expertos que podrán extender el beneficio a 54 formadores de los planteles educativos, quienes a su vez formarán a 2200 estudiantes. La totalidad de los estudiantes formados desarrollarán competencias en materia de innovación, fabricación digital, programación, electrónica y pensamiento basado en diseño y se espera al menos que un 17% reorienten su vocación hacia profesiones de base tecnológica		
54. Duración del proyecto (semanas)	52		

V		Impacto esperado del proyecto. Aquel que se pretende alcanzar una vez ejecutado en su totalidad el proyecto presentado. Proporcione información sobre los siguientes apartados (los que apliquen):									
a) Empresas atendidas ¹ por Proyecto											
		Micro		Pequeña		Mediana		Grande		Total	
55.	Existentes (al inicio del proyecto) ¹	0	0	0	0	1	1				
56.	Potenciales (que se crearán como resultado del proyecto)	0	0	0	0	0	0				
57.	Total	0	0	0	0	1	1				
b) Capital humano											
		Mujeres				Hombres				TOTAL	
58.	Segmentación	E	T	P	PG	E	T	P	PG		
59.	Empleo Actual de la Empresa	0	4	0	0	0	3	1	0		8
60.	Empleo Mejorado como resultado del proyecto	0	4	0	0	0	3	1	0		8
Nota: E=Estudiantes; T=Técnicos; P=Profesionistas; PG=Posgrados											
61.	Facturación a generar					0.00					
c) Indicadores relevantes											
		Técnicos		Negocios		Calidad		Idioma		Total	
62.	Cursos	8		0		0		0		0	
63.	Certificaciones	0		0		0		0		0	
64.	Madurez organizacional	Implantación(es)		0		Certificación(es)		0		0	
65.	Innovación	Patentes a registrar		0		Marcas o derechos de autor a proteger		0		Centros de I+D+i ² 0	

¹ Atendidas se refiere a las empresas que se verán beneficiadas por el proyecto de manera directa o indirecta.

² Centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

VI		Rubros de apoyo			
66. No.	67. Rubro	68. Concepto aplicable		69. Entregable	
1	I. CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EN	Cursos de capacidad de procesos, metodologías y modelos de calidad		<ul style="list-style-type: none"> 8 Diplomas del curso: "Digital Fabrication and Making in 	

	INNOVACIÓN		Education: the FabLearn Model"
2	IV. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN.	Equipamiento tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> • 36 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 0 0 - 1 4 (80Q600AELM) Disco Duro 1TB, Memoria 8 Gb, Procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 ghz), video Intel HD Graphics 520, Pantalla LED de 14", RED 802.11 b/g/n, Win 10 Home (64 bits) • 7 Máquina para corte y grabado con láser a base de Co2, área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia. • 14 Impresora 3D CubePro Equipo con 1 cabezal de impresión Incluye : Software Cubify Inventor 1 cartucho de material
3	V. CONOCIMIENTO EN MATERIA DE TI E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y EVENTOS GENERADO Y DIFUNDIDO.	Consultoría especializada	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación de la implementación de la Red de Laboratorios Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

VII		Fuentes de aplicación de recursos (Los montos se expresan en pesos)						
Rubro	Concepto	PROSOFT	Entidad Federativa o Municipio	Sector académico	Sector privado	Otras aportaciones (en especie) Aportante Monto Tipo de Aportación		Total
I	1	\$123,525.00	\$123,525.00	\$247,050.00	\$0.00	\$0.00		\$494,100.00
70. Subtotal por Rubro		\$123,525.00	\$123,525.00	\$247,050.00	\$0.00	\$0.00		\$494,100.00
IV	2	\$703,590.00	\$703,590.00	\$1,407,180.00	\$0.00	\$0.00		\$2,814,360.00
70. Subtotal por Rubro		\$703,590.00	\$703,590.00	\$1,407,180.00	\$0.00	\$0.00		\$2,814,360.00
V	3	\$301,600.00	\$301,600.00	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00		\$1,206,400.00
70. Subtotal por Rubro		\$301,600.00	\$301,600.00	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00		\$1,206,400.00
71. Total		\$1,128,715.00	\$1,128,715.00	\$2,257,430.00	\$0.00	\$0.00		\$4,514,860.00
72. Porcentaje de inversión		25.00 %	25.00 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %		100%

VIII	Documentación soporte. Obligatorio anexar la documentación para todos los ítems, con excepción del f.

a. Proyecto de Inversión	b. Cotizaciones	c. Ficha técnica del solicitante
d. Carta (s) compromiso y bajo protesta de decir verdad del Beneficiario donde conste que no ha recibido apoyo similar, así como no formar parte de las estructuras que administran y canalizan los apoyos	e. Opinión favorable emitida por el SAT, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el mismo.	f. Otro(s) Especifique:

IX		Otros apoyos	
73. Fondo o programa	74. Nombre o denominación del proyecto	75. Monto de apoyo federal recibido	76. Año

X	Declaraciones
Del Beneficiario	
<p>COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUIEN SOLICITA EL APOYO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE Y FINAL ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. FINALMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO NO ESTAR RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR MI APORTACIÓN O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS.</p>	
Del Organismo Promotor	
<p>COMO REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS AL BENEFICIARIO, ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL POTENCIAL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR SU APORTACIÓN O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS.</p>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
 Regresar

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RG/ACC/106/2017 Clave: 4978-2016

CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE APOYO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO, AL QUE EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "COECYTJAL", REPRESENTADO POR EL C. MTRO. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR GENERAL DE DICHA UNIVERSIDAD, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE EN EL PRESENTE CONVENIO SE LE ALUDIRÁ COMO "EL BENEFICIARIO"; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

Declara el "COECYTJAL" que:

I. Acude a la celebración del presente Instrumento con fundamento en los artículos 1°, 4° numeral 1 fracciones X y XI, 32, 33 numeral 1 fracciones III, VII y X, 34 numeral 1 fracción I, 35 numeral 1 fracciones I y II, 36, 42 numeral 1 fracciones I y II, 44, 45 fracciones I, II, III y XXII, 47, 50, 56 y 60 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco.

II. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, Sectorizado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal, tal y como se desprende del Artículo 32 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, publicada en la Sección V del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 9 de Octubre de 2014.

III. Tiene como objeto coadyuvar con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con la Investigación, Innovación Científica, Tecnológica y Educativa, el Emprendimiento Empresarial y Social, la Protección de la Propiedad Intelectual y el Desarrollo y Transferencia de Conocimientos y Tecnología de la Entidad; para el cumplimiento de su objeto tendrá, entre otras, las siguiente funciones:

Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas, tecnológicas y aplicadas, y así como promover las acciones concertadas que se requieran con los institutos del sector público, instituciones académicas, centros de investigación y Usuarios de la misma, incluyendo al Sector Privado y Productivo en general;

IV. El Artículo 36 de la Ley antes aludida, dispone que para el cumplimiento de sus objetivos y desempeño de funciones, el COECYTJAL contará entre su estructura orgánica, con un Director General, el que conforme al Artículo 44 de la citada Ley, es el Representante Legal del "COECYTJAL".

Igualmente el Artículo 45 numeral 1 en sus fracciones II y III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco señala que son facultades y obligaciones del Director General del "COECYTJAL":

Administrar y Representar Legalmente al "COECYTJAL" ante todo tipo de autoridades, como Apoderado General Judicial y Actos de Administración, actuando conforme a los lineamientos que señale el Consejo Directivo del "COECYTJAL", así como a las atribuciones y limitaciones previstas en las leyes que regulen su actuación; igualmente celebrar, otorgar y suscribir toda clase de Actos y Documentos inherentes al Objeto del "COECYTJAL", y en cumplimiento a las instrucciones que el Consejo Directivo de este Organismo le señale.

V. Mediante Acuerdo de fecha 6 de Enero de 2016, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, designó como Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) al MTRO. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS.

VI. Para los efectos del presente Convenio señala como su Domicilio: La Planta Baja del Edificio ubicado en López Cotilla 1505, entre Chapultepec y Marsella, colonia Americana, Municipio de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave: 4978-2016

Del **BENEFICIARIO** que:

- I. Es un **Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco**, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, debidamente constituido conforme a las Leyes Mexicanas, tal y como consta en el **Decreto** número **15319** con el que se crea y expide la **Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara**, publicado en el **Perifoneo Oficial del Estado de Jalisco**, Tomo **CCCXV**, Sección II, número 21 del día **15 de Enero de 1994**.
- II. Exhibe su **Cédula de Registro Federal de Contribuyentes**, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es **UGU250907MH5**.
- III. El **C. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA**, en su carácter de **RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme al **Acta de la Sesión Extraordinaria del H. Consejo General Universitario** de fecha **31 de Enero de 2013** y a lo establecido en los **artículos 32 y 35** de la **Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara**, en la que le fueron otorgadas las **facultades** con que se ostenta, las cuales entre otras se mencionan a continuación:

Artículo 32. El **Rector General** es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, **Representante Legal** de la misma, Presidente del Consejo General Universitario y del Consejo de Rectores.

Artículo 35. Son atribuciones del **Rector General** entre otras:

VIII. Otorgar, en representación de la Universidad, los mandatos generales para pleitos y cobranzas, así como los mandatos especiales para actos de administración en materia laboral.

Mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas en forma alguna.

- IV. Dentro de sus fines se encuentran, entre otros, formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el desarrollo socio económico del Estado; así como organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística.
- V. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en **Avenida Juárez Número 976, Colonia Guadalajara Centro, Código Postal 44100, Municipio de Guadalajara, Jalisco**.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, **Las Partes** tienen a bien sujetarse al tenor de las siguientes.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por Objeto la **conjunción de esfuerzos de Las Partes** para la **realización** de un **Proyecto de Desarrollo Tecnológico Especializado**, a fin de **Impulsar y Fomentar** el avance de la **TECNOLOGÍA** y del **DESARROLLO del SOFTWARE** en el **Estado de Jalisco**; por lo que para dar cumplimiento a dicho Objeto, **Las Partes** se obligan a realizar las siguientes acciones:

- I. "**EL BENEFICIARIO**" manifiesta que el día **3 de Octubre de 2016**, inició la realización del **Proyecto de Desarrollo Tecnológico** denominado:

RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, al que en lo sucesivo en el presente Convenio se le aludirá como "**EL PROYECTO**".

El **OBJETIVO GENERAL** de "**EL PROYECTO**" se describe en el **Anexo Técnico** del presente Convenio.

OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave: 4978-2016

Por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a:

a) Realizar "EL PROYECTO" en las Instalaciones localizadas en los siguientes domicilios:

Laboratorios <i>FabLearn</i>	Población
Escuela Preparatoria No. 17	Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco.
Escuela Preparatoria No. 19	Paseo del Almendro S/N esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45200
Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte Tonalá Norte	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409.
Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco del Mercado	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco, C.P. 46730
Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec	Donato Guerra No. 105, Jocotepec, Jalisco, C.P. 45800
Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco	Carretera Guadalajara - México Km. 84, Atotonilco el Alto, Jalisco, C.P. 47750
Laboratorio del Sistema de Universidad Virtual (SUV) en "Casa de la Paz"	Av. La Paz, 2453, colonia Arcos Sur. Guadalajara; C.P. 44130

b) **MANTENER** la **OPERACIÓN** y **EJECUCIÓN** de "EL PROYECTO" en el domicilio señalado en el inciso inmediato anterior, quedando prohibido a "EL BENEFICIARIO" trasladar "EL PROYECTO" a otra ciudad, ya sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, o a otro país, sin autorización previa y por escrito emitida por el "COECYTJAL". Por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a acreditar al "COECYTJAL" haber concluido totalmente "EL PROYECTO" el día 2 de Octubre de 2017.

"EL PROYECTO" incluye los elementos y características descritos en el ANEXO TÉCNICO de este Convenio, el cual es la **SOLICITUD DE APOYO** de "EL BENEFICIARIO" al PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE ("PROSOFT") Y LA INNOVACIÓN para el ejercicio fiscal 2016.

"EL BENEFICIARIO" señala que "EL PROYECTO" también contará con "FONDOS ADICIONALES" en pesos moneda nacional, aportados por la **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** (del Gobierno Federal), y por "EL BENEFICIARIO", en los **MONTOS Y RUBROS** que para cada uno de ellos se indican en el ANEXO TÉCNICO del presente Convenio.

Por lo que "EL BENEFICIARIO" manifiesta que se obliga a aplicar la totalidad de dichos Recursos en la Realización de "EL PROYECTO" conforme a la **TABLA DE DESGLOSE DE RECURSOS** (Fuentes de Aplicación de Recursos) que se encuentra en el ANEXO TÉCNICO del presente Instrumento.

II. Por su parte el "COECYTJAL" canalizará a "EL BENEFICIARIO", hasta la cantidad de **\$1,128,715.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)** recursos a fondo perdido; por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a Aplicar dichos Recursos Exclusivamente en la Realización de "EL PROYECTO", conforme a la **TABLA DE DESGLOSE DE RECURSOS** (Fuentes de Aplicación de Recursos) que se encuentra en el ANEXO TÉCNICO del presente Instrumento.

Carump. D.

Dicha cantidad está sujeta a la **disponibilidad** de recursos del Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (FOCYTJAL), y por lo tanto esa cantidad no constituye un derecho a favor de "EL BENEFICIARIO".

Los **Recursos** descritos en el primer párrafo de esta Fracción II, se podrán entregar o **transferir** mediante **Transferencia Electrónica** a una Cuenta Bancaria de "EL BENEFICIARIO" en **1 una sola Exhibición**, a partir de la firma del presente Convenio por los que en él intervienen, a través de la FIDUCIARIA del FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO, al que en lo sucesivo en el presente Convenio se le aludirá como el FOCYTJAL, previa instrucción del Comité Técnico de éste.

- Acuerdo CDC-160913-89
- En la **Novena Sesión Ordinaria** de 2016 del Consejo Directivo del "COECYTJAL".
- El día **13 de Septiembre de 2016**.

Asimismo, una vez que "EL BENEFICIARIO" haya recibido total o parcialmente los **Recursos** por parte del "COECYTJAL" y/o de la Fiduciaria del FOCYTJAL, y "EL BENEFICIARIO" realice alguna o algunas de las **acciones** señaladas en los **Incisos** de la Fracción I de la **Cláusula Segunda** del presente Convenio, "EL BENEFICIARIO" se obliga a **reintegrar** al "COECYTJAL" la **totalidad** de los **recursos** que efectivamente hubiere recibido de éste y/o de la Fiduciaria del FOCYTJAL con motivo del presente Convenio; por lo que en caso de no reintegrar voluntariamente dichos recursos al "COECYTJAL", éste podrá hacer efectivo el **PAGARÉ** correspondiente descrito en la **Cláusula Segunda** de este Convenio.

"EL BENEFICIARIO" señala que para dar cumplimiento al presente Convenio, **conoce y se obliga** a someterse a las **REGLAS DE OPERACIÓN** del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE ("PROSOFT") Y LA **INNOVACIÓN** para el ejercicio fiscal 2016, a los **Criterios de Operación** del Prosoft para el ejercicio fiscal 2016, a la **Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco**, a las **REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS DE APOYO DEL COECYTJAL** y demás normatividad emitida por el "COECYTJAL" que le resulte aplicable.

SEGUNDA.- "EL BENEFICIARIO" a efecto de recibir los **Recursos** señalados en la **fracción II** de la **Cláusula Primera** del presente Instrumento, se **obliga** a otorgar al "COECYTJAL", los siguientes **Documentos**:

I. Un PAGARÉ:

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la **Fracción III** del artículo 60 numeral 1 de la **Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco**.

Por lo que dicho **PAGARÉ** se podrá hacer efectivo por el "COECYTJAL", en caso de que "EL BENEFICIARIO" realice alguna o algunas de las siguientes **acciones**:

- a) Incumpla con la debida realización de "EL PROYECTO" de manera injustificada;
- b) **Aporte información falsa** para obtener el otorgamiento de recursos del "COECYTJAL" y/o del FOCYTJAL, o aporte información falsa al "COECYTJAL" en los **Informes Técnicos o Financieros** referentes a "EL PROYECTO";
- c) **No cumpla** en el tiempo establecido con los **compromisos** a su cargo señalados en el presente Convenio;
- d) **Aproveche** los recursos otorgados mediante el presente Instrumento, para **finés distintos** a los señalados en el presente Convenio, o no reintegre los recursos que no hubieren sido comprobados debidamente al "COECYTJAL".

II. **UN COMPROBANTE FISCAL** propio, por la cantidad a recibir, a nombre del "**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO**", con domicilio en el Edificio ubicado en **López Cotilla 1505**, entre Chapultepec y Marsella, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160. **R.F.C. CEC 000506.8NO**.

Ambos documentos deberán emitirse precisamente por el **monto a recibir**; **sin estos Documentos no se tramitará, ni transferirá** cantidad alguna.

OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

III. Firmar y entregar al "COECYTJAL" el OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA, el cual está disponible en: <http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/convocatorias/prosoft2016/prosoft2016.html>

IV. CARTA DE NOTIFICACIÓN de APERTURA de CUENTA BANCARIA ESTATAL

El "COECYTJAL" por su parte tramitará la **transferencia** de la cantidad correspondiente a "EL BENEFICIARIO", a partir de que éste le presente y entregue los documentos a que se refiere esta Cláusula.

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO" se obliga a:

a) Realizar "EL PROYECTO" de acuerdo al presente Convenio y al Anexo Técnico del mismo, y a cumplir los Objetivos y Plazo de "EL PROYECTO".

b) ABRIR y/o contar con una CUENTA DE CHEQUES EXCLUSIVA para "EL PROYECTO" en una Institución bancaria debidamente autorizada, en la que se transferirán los recursos que otorgue el "COECYTJAL" y/o el FOCYTJAL a "EL BENEFICIARIO" para la realización de "EL PROYECTO"; lo anterior a efecto de identificar la forma y tiempos de aplicación de los recursos otorgados por el "COECYTJAL" y/o por el FOCYTJAL.

c) APLICAR los Recursos que le canalice el "COECYTJAL" y/o el FOCYTJAL única y EXCLUSIVAMENTE para la Realización de "EL PROYECTO", conforme a la TABLA DE DESGLOSE DE RECURSOS que se encuentra en el ANEXO TÉCNICO del presente Instrumento.

d) ENTREGAR en Formato Electrónico al Personal del "COECYTJAL", INFORMES TÉCNICO y FINANCIERO de "AVANCE" y "FINALES", respecto de "EL PROYECTO", en los siguientes términos:

1. INFORMES FINANCIEROS (Conforme al Formato de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA del Gobierno Federal), en el que se señale el Destino, Montos y Tiempos de la Aplicación de los Recursos que se le hubieren otorgado por el "COECYTJAL" y/o por el FOCYTJAL con motivo del presente Instrumento; debiendo acompañar copia de los ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (referentes a la cuenta de "EL PROYECTO"), COMPROBANTES FISCALES, FACTURAS y demás documentos fundatorios idóneos correspondientes que acrediten los gastos efectuados, en los tiempos señalados.

2. INFORME TÉCNICO (Conforme al Formato de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA del Gobierno Federal), en el que se demuestren los ENTREGABLES e INDICADORES DE IMPACTO que se hubieren comprometido en "EL PROYECTO", entre otros; debiendo Anexar la Documentación correspondiente, que acredite el desarrollo, ENTREGABLES e INDICADORES DE IMPACTO de "EL PROYECTO", en el que además se señale el cumplimiento de Indicadores.

Dichos INFORMES serán Evaluados por el "COECYTJAL", el que analizará que "EL PROYECTO" se hubiere realizado conforme al presente Convenio y a su Anexo Técnico; siendo indispensable una evaluación positiva para aprobar la realización de "EL PROYECTO".

FECHAS DE ENTREGA DE INFORMES:

- INFORMES TÉCNICO y FINANCIERO de "AVANCE" el 1 de Abril de 2017.
- INFORMES TÉCNICO y FINANCIERO "FINALES" el 2 de Octubre de 2017.

Cuando se hubiere realizado lo anterior, el Director General del "COECYTJAL", en su caso emitirá a "EL BENEFICIARIO" una CARTA DE FINIQUITO del presente Convenio, una vez cubiertos los requisitos establecidos en el presente Instrumento.

El "COECYTJAL" durante la vigencia del presente Convenio, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento Informes Técnicos o Financieros sobre el avance de "EL PROYECTO".

e) Otorgar el Soporte Administrativo necesario al RESPONSABLE de "EL PROYECTO", para el correcto desarrollo del mismo, y la entrega oportuna de INFORMES.

f) Suscribir por conducto de su Representante Legal los documentos que procedan en los términos del presente Convenio.

Handwritten signature in blue ink.

g) Llevar un **EXPEDIENTE**, en donde se conserven **Exclusivamente** los Documentos referentes al desarrollo de "EL PROYECTO".

h) Permitir al "COECYTJAL" cuando éste lo solicite, que practique en cualquier tiempo durante la vigencia del presente Convenio, **VISITAS** de **INSPECCIÓN** y **SEGUIMIENTO** a "EL PROYECTO" dentro de las instalaciones de "EL BENEFICIARIO" y/o en el Lugar en donde se realice "EL PROYECTO", a efecto de que el "COECYTJAL" esté en posibilidad de **vigilar la debida aplicación y adecuado aprovechamiento** de los Fondos que hayan sido canalizados a "EL BENEFICIARIO" para "EL PROYECTO", así como **Evaluar** el debido cumplimiento del mismo, y demás compromisos adquiridos por "EL BENEFICIARIO".

Por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a permitir dicha **Supervisión**, obligándose además a proporcionar la **Información, Documentos** y demás elementos necesarios para el cumplimiento de dicho fin; para tal efecto "EL BENEFICIARIO" se obliga a **entregar** al "COECYTJAL" copia simple de todos los Documentos que sean necesarios al "COECYTJAL" para que éste dé cumplimiento a la citada **Supervisión**, así como a la **Evaluación** de "EL PROYECTO".

i) **Reintegrar** al "COECYTJAL" los recursos que **no hubieren sido comprobados**, respecto de las cantidades que efectivamente hubiere recibido de éste y/o del FOCYTJAL, así como aquellos recursos que **no se hubieren utilizado** en la realización de "EL PROYECTO".

j) Otorgar el debido "**RECONOCIMIENTO**" a la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología** del Ejecutivo Estatal y al "COECYTJAL" respecto del apoyo económico otorgado a "EL PROYECTO", en cualquier **PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN** o **PRESENTACIÓN** en eventos **públicos, empresariales** o **académicos**, sobre los **RESULTADOS** de "EL PROYECTO", obligándose a incluir el "**LOGOTIPO**" y la "**DENOMINACIÓN**" de la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología** del Ejecutivo Estatal y del "COECYTJAL" en todas las **Publicaciones o Divulgaciones** de "EL PROYECTO" (**TRÍPTICOS, LIBROS, DISCOS COMPACTOS, PÁGINAS DE INTERNET, PRESENTACIONES PARA CONFERENCIAS, ENTRE OTROS**).

k) Entregar al "COECYTJAL" **2 dos** ejemplares por lo menos, de las **PUBLICACIONES** que en su caso resulten como producto de "EL PROYECTO".

CUARTA.- "EL BENEFICIARIO" designa a la C. **MARÍA ELENA CHAN NUÑEZ**, como **RESPONSABLE** de "EL PROYECTO", quien será el enlace con el "COECYTJAL", y tendrá como **obligación, REALIZAR** "EL PROYECTO", **Supervisar** el fiel cumplimiento del presente Convenio, así como **presentar** al "COECYTJAL" los **INFORMES TÉCNICOS** a que "EL BENEFICIARIO" se compromete a presentar en la Cláusula Tercera de este Instrumento.

En caso de **ausencia definitiva** del **RESPONSABLE** de "EL PROYECTO" y/o del **ADMINISTRADOR** de "EL PROYECTO", el Representante Legal de "EL BENEFICIARIO" deberá **Notificar por escrito** al **Director General** del "COECYTJAL" el nombre del **sustituto** de los mencionados cargos. En caso contrario se **suspenderá** el apoyo a "EL PROYECTO", conforme a la Cláusula Sexta del presente Convenio.

QUINTA.- "EL BENEFICIARIO" designa a la C. **MARIA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ**, como **ADMINISTRADORA** de "EL PROYECTO", quien será el **Responsable** del **MANEJO** de los **RECURSOS** aportados, así como de **formular, enviar a tiempo** y **suscribir** en forma conjunta con el **RESPONSABLE** de "EL PROYECTO", los **INFORMES FINANCIEROS** correspondientes. En el caso que proceda, será responsable de obtener el aval del Órgano de Control Interno de "EL BENEFICIARIO", de los **Informes Financieros** enviados al "COECYTJAL".

SEXTA.- Cuando la **falta de cumplimiento** de los **compromisos** asumidos por "EL BENEFICIARIO" en el presente Convenio, sólo amerite a juicio del "COECYTJAL" la **suspensión** de la **transferencia** de los recursos, podrá conceder a "EL BENEFICIARIO" un plazo de hasta **5 cinco** días hábiles para que enmiende la falta cometida, a entera satisfacción del "COECYTJAL".

De no enmendarse dicha falta, se **cancelará** el apoyo o los recursos aprobados a "EL PROYECTO", por lo que en este caso "EL BENEFICIARIO" se **obliga a reintegrar** al "COECYTJAL" la totalidad de los recursos que efectivamente hubiere recibido de éste y/o del FOCYTJAL con motivo de este Convenio; igualmente "EL BENEFICIARIO" se **obliga a reintegrar** esos recursos cuando éste **no presente** los **INFORMES** a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio, o ante la falta de **Solicitud de Prórroga de presentación** de esos informes, debidamente **justificada**, con al menos **30 treinta** días naturales de anticipación.

OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL

Carmen D.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave: 4978-2016

Asimismo, de efectuarse **Modificaciones** por "EL BENEFICIARIO" en las **condiciones** y/o en el **cumplimiento** de las **obligaciones** asumidas por éste en cualquiera de las **cláusulas** del presente Instrumento, que no hubieren sido aprobadas por el "COECYTJAL", éste tendrá derecho a solicitar la **devolución** de los recursos otorgados a "EL BENEFICIARIO", el que en su caso se **obliga** a **reintegrar** la totalidad de los recursos efectivamente recibidos del "COECYTJAL" y/o del FOCYTJAL; y en caso de no reintegrar esos recursos voluntariamente, el "COECYTJAL" podrá hacer efectivo el **Pagaré** correspondiente que garantiza el cumplimiento del presente Convenio.

SÉPTIMA.- Queda expresamente pactado que **Las Partes** no tendrán responsabilidad por daños o perjuicios que pudieren causarse como consecuencia de **caso fortuito** o de **fuerza mayor**, particularmente por huelga o paro de labores administrativas, **Acordándose** que al **desaparecer dichas causas de fuerza mayor o caso fortuito**, inmediatamente **se deberán reanudar los trabajos** para el cumplimiento del **Objeto** del presente **Convenio**.

OCTAVA.- **Ambas Partes** reconocen que la **relación legal** entre ellas es la de **dos partes independientes** que celebran un Convenio, tal y como se señala en este Instrumento; por lo tanto queda expresamente convenido que a **ninguna** de **Las Partes** se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación o responsabilidad expresa o tácita, a nombre y cuenta de la otra, para obligarla de forma alguna.

Igualmente queda expresamente estipulado que el **PERSONAL DESIGNADO, CONTRATADO** o **COMISIONADO** por "EL BENEFICIARIO" para la **realización** del **Objeto** de este Convenio, estará bajo la **dependencia directa** y bajo la **propia responsabilidad** de "EL BENEFICIARIO", y por lo tanto en ningún momento se considerará al "COECYTJAL" como patrón sustituto, ni tampoco a "EL BENEFICIARIO" como intermediario, por lo que el "COECYTJAL" no tiene, ni tendrá relación alguna de carácter **Laboral**, ni de ninguna otra naturaleza con dicho **personal**, y consecuentemente el "COECYTJAL" queda liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en materia de trabajo, seguridad social, u otros.

NOVENA.- **Las Partes** convienen en que la **Titularidad** de los **DERECHOS** de **PROPIEDAD INDUSTRIAL** o **INTELLECTUAL** que se deriven de la **realización** de "EL PROYECTO", corresponderá exclusivamente a "EL BENEFICIARIO".

DÉCIMA.- El presente Convenio tendrá una **Vigencia** que **iniciará** a partir de la fecha de su firma, y dicha vigencia tendrá una duración igual a la duración de "EL PROYECTO"; es decir estará vigente hasta en tanto no se emita por el "COECYTJAL" la Carta de Finiquito correspondiente a este **Convenio**; y durante la vigencia del presente Instrumento, "EL BENEFICIARIO" se compromete a **INFORMAR** por escrito al "COECYTJAL" de toda **variación** o **modificación** a "EL PROYECTO", su **Representación Legal** (revocación y/o cambio de apoderados o representante legal), **cambio de domicilio**, entre otros.

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de **Incumplimiento por negligencia** en cualquiera de las **cláusulas** del presente Instrumento y/o en la **realización** y/o **conclusión** total de "EL PROYECTO" por parte de "EL BENEFICIARIO", el "COECYTJAL" dejará de entregar o transferir recursos para la cuenta de "EL BENEFICIARIO" correspondiente a "EL PROYECTO". Asimismo el "COECYTJAL" no admitirá ni apoyará en lo sucesivo **nuevos proyectos** presentados por el **RESPONSABLE** de "EL PROYECTO", hasta por un término de **tres años**; por lo que en su caso el "COECYTJAL" podrá incluir al **RESPONSABLE** de "EL PROYECTO", en la lista de personas que no han cumplido con la realización de sus proyectos, la que podrá remitirse a otras instituciones que brindan apoyo a este tipo de proyectos.

DÉCIMA SEGUNDA.- Por **Acuerdo** de **Las Partes** este Convenio podrá darse por **terminado**, **previo aviso por escrito** que una de ellas dé a la otra, con **15 quince** días naturales de anticipación. En este caso, **Las Partes** podrán **decidir de común Acuerdo**, la **subsistencia** de las **obligaciones** que consideren **necesarias** para la **óptima conclusión** de su **Objeto** y/o la **forma** de **Finiquitar** este Convenio.

DÉCIMA TERCERA.- En caso de duda o controversia sobre la **interpretación** y/o **cumplimiento** de las **obligaciones** contenidas en las **cláusulas** del presente Instrumento, **Las Partes** determinan **resolverlo de común Acuerdo**, y las **decisiones** que se tomen deberán hacerse constar **por escrito**, por lo que en caso de subsistir la duda o controversia, **ambas Partes** se someten a la **jurisdicción** y **competencia** de los tribunales del **Primer Partido Judicial** del Estado de Jalisco, con sede en esta ciudad de **Guadalajara**, Jalisco, renunciando "EL BENEFICIARIO" a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de su domicilio actual o futuro, o por cualquier otro motivo.

Leído que fue el presente Convenio, y enteradas **Las Partes** de su contenido y alcance, lo firman de conformidad por **duplicado** en la ciudad de **Guadalajara**, Jalisco, el día **24 de Febrero** de **2017**.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Carmen D.'

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RED DE LABORATORIOS DE FABRICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave: 4978-2016

POR EL "COECYTJAL":
EL C. DIRECTOR GENERAL

MTR. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS

EL C. DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS
DEL "COECYTJAL"

POR "EL BENEFICIARIO"
EL C. RECTOR GENERAL

C. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

LA ADMINISTRADORA DE "EL PROYECTO"

LA RESPONSABLE DE "EL PROYECTO"

La presente hoja de firmas forma parte del **Convenio de Otorgamiento de Apoyo a Proyecto**, que celebran el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA el día 24 de Febrero de 2017.

OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL

Anexo B. Solicitud de Apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE):

Homoclave del Trámite:
SE-06-017
*Fecha de publicación del formato en el DOF:
29/12/2015

Folio:
201616058
Fecha de recepción en la SE:
Ago 4 2016 4:57PM
Acuerdo Consejo Directivo

Regresar

I	Datos Generales del Solicitante			
Tipo de solicitante				
Empresas (personas morales)				
Empresa TI	<input type="radio"/>	Clasificación		
Usuario de TI	<input type="radio"/>	¿A qué sector pertenece?		
Empresas de otros sectores estratégicos	<input type="radio"/>	¿A qué sector pertenece?		
Habilitador de TI y de la innovación	Organismo público		Institución academia	
	Organismo Privado <input type="radio"/>	Agrupamiento empresarial <input type="radio"/>	Pública <input checked="" type="radio"/>	Privada <input type="radio"/>

Información del solicitante

1. Razón social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			
2. Nombre del representante legal o apoderado:	Nombre(s): CARMEN ENEDINA	Primer apellido: RODRÍGUEZ	Segundo apellido: ARMENTA
3. RFC: UGU250907MH5			
4. N° de registro del sistema: BEN_2012_01_5480			
5. Teléfono (lada y número): (33)31342222			
6. Extensión: 12246			
7. Teléfono móvil: 3314113267			
8. Correo electrónico: elena.chan@redudg.udg.mx			
9. Organismo Promotor: Jalisco			
10. Nombre del proyecto: Red de Laboratorios de Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara COECYTJAL			
11. Tamaño de empresa: Grande			
12. Actividad principal: Tecnologías de la Información			

II Domicilio fiscal del Solicitante

13. Tipo de vialidad: (Por ejemplo: Avenida, Bulevar, Calle, Carretera, Camino, Privada, Terracería, entre otros.)
 AVENIDA

14. Nombre de la vialidad:
 JUÁREZ

En caso de ser carretera llenar la siguiente información:

15. Tipo de administración (marcar la opción correcta):
 Federal Estatal Municipal

16. Derecho de tránsito (marcar la opción correcta):
 Libre Cuota

17. Código de la carretera:

18. Tramo de la carretera:

19. Cadenamiento:

En caso de ser camino llenar la siguiente información:

27. Término genérico (marcar la opción correcta):
 Brecha Camino Terracería Vereda

28. Tramo del camino:

29. Margen (marcar la opción correcta):
 Derecho Izquierdo

30. Cadenamiento:

20. Número exterior: 976 **21. Número interior:**

22. Código postal: 44100

23. Localidad o ciudad: GUADALAJARA

24. Nombre de la colonia o asentamiento humano:
 CENTRO GUADALAJARA

25. Nombre del Municipio o Delegación:
 GUADALAJARA

26. Nombre del Estado o Distrito Federal:
 JALISCO

Samuel D.

III Domicilio donde se realizará el proyecto

31. Tipo de vialidad: (Por ejemplo: Avenida, Bulevar, Calle, Carretera, Camino, Privada, Terracería, entre otros.)
 AVENIDA

35. Nombre de la vialidad:
 JUÁREZ

En caso de ser carretera llenar la siguiente información:

38. Tipo de administración (marcar la opción correcta):
 Federal Estatal Municipal

40. Derecho de tránsito (marcar la opción correcta):
 Libre Cuota

32. Número exterior: 976 **33. Número interior:**

34. Código postal: 44100

36. Localidad o ciudad: GUADALAJARA

37. Nombre de la colonia o asentamiento humano:
 CENTRO GUADALAJARA

39. Nombre del Municipio o Delegación:
 GUADALAJARA

41. Nombre del Estado o Distrito Federal:
 JALISCO

AB

42. Código de la carretera:
43. Tramo de la carretera:
44. Cadenamiento:
En caso de ser camino llenar la siguiente información:
45. Término genérico (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Brecha <input type="radio"/> Camino <input type="radio"/> Terracería <input type="radio"/> Vereda
46. Tramo del camino:
47 Margen (marcar la opción correcta): <input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo
48. Cadenamiento:

- De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del Trámite

IV			
Resumen ejecutivo del proyecto. Describa brevemente el proyecto			
49. Objetivo general	Cubrir la deficiencia de profesionales de carreras en el campo de dominio de las tecnologías digitales, como la informática, las ingenierías y el diseño, mediante el desarrollo de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital que permita capacitar a los recursos humanos potenciales en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, haciéndolos competentes para generar innovación en procesos y productos mediados por tecnologías digitales con valor agregado, y motivar a que un alto porcentaje de estos recursos humanos potenciales Ingrese y estudie carreras de base tecnológica; estudios demuestran que las competencias básicas que modelan las aptitudes profesionales se generan en el nivel educativo medio superior. Se consideran dos etapas para este proyecto: (1) equipamiento de laboratorios y capacitación en Fabricación Digital; y (2) expansión de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital dentro de los 140 planteles del SEMS.		
50. Total de etapas	2	51. Etapa que se somete	1
52. Objetivo del proyecto que se somete	Equipar 7 laboratorios con tecnologías de fabricación digital; específicamente: cortadoras láser, Impresoras 3D y computadoras laptop. • Capacitar directamente en la metodología FabLaren (Universidad de Stanford), para 8 formadores de la Universidad de Guadalajara. • Evaluar la metodología de formación basada en fabricación digital y desarrollo de competencias del Bachillerato nacional a través de la medición del impacto en estudiantes participantes en la experiencia formativa. La evaluación cubrirá los perfiles de competencia logrados en los estudiantes, medición de cambios en orientación vocacional hacia profesiones de base tecnológica, los contenidos de capacitación en fabricación digital e innovación, las estrategias didácticas, así como el sistema de gestión de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital.		
53. Beneficios esperados del proyecto	Fundación de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital para la expansión de la cultura de la innovación asegurada por el desarrollo de competencias creativas, de emprendimiento y vocación profesional Ingenieril. La Red incluye el equipamiento de siete laboratorios, la formación de 8 capacitadores expertos que podrán extender el beneficio a 54 formadores de los planteles educativos, quienes a su vez formarán a 2200 estudiantes. La totalidad de los estudiantes formados desarrollarán competencias en materia de innovación, fabricación digital, programación, electrónica y pensamiento basado en diseño y se espera al menos que un 17% reorienten su vocación hacia profesiones de base tecnológica		
54. Duración del proyecto (semanas)	52		

V Impacto esperado del proyecto. Aquel que se pretende alcanzar una vez ejecutado en su totalidad el proyecto presentado. Proporcione información sobre los siguientes apartados (los que apliquen):										
a) Empresas atendidas ¹ por Proyecto										
	Micro		Pequeña		Mediana		Grande		Total	
55. Existentes (al inicio del proyecto) ¹	0		0		0		1		1	
56. Potenciales (que se crearán como resultado del proyecto)	0		0		0		0		0	
57. Total	0		0		0		1		1	
b) Capital humano										
	Mujeres				Hombres				TOTAL	
58. Segmentación	E	T	P	PG	E	T	P	PG		
59. Empleo Actual de la Empresa	0	4	0	0	0	3	1	0	8	
60. Empleo Mejorado como resultado del proyecto	0	4	0	0	0	3	1	0	8	
Nota: E=Estudiantes; T=Técnicos; P=Profesionistas; PG=Posgrados										
61. Facturación a generar				0.00						
c) Indicadores relevantes										
	Técnicos		Negocios		Calidad		Idioma		Total	
62. Cursos	8		0		0		0		8	
63. Certificaciones	0		0		0		0		0	
64. Madurez organizacional	Implantación(es)		0		Certificación(es)		0			
65. Innovación	Patentes a registrar		0		Marcas o derechos de autor a proteger		0		Centros de I+D+i ²	0

¹ Atendidas se refiere a las empresas que se verán beneficiadas por el proyecto de manera directa o indirecta.

² Centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

VI Rúbricos de apoyo			
66. No.	67. Rubro	68. Concepto aplicable	69. Entregable
1	I. CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EN INNOVACIÓN	Cursos de capacidad de procesos, metodologías y modelos de calidad	<ul style="list-style-type: none"> 8 Diplomas del curso: "Digital Fabrication and Making in Education: the FabLearn Model"

2	IV. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN.	Equipamiento tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> • 36 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 0 0 - 1 4 (80Q600AELM) Disco Duro 1TB, Memoria 8 Gb, Procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 ghz), video Intel HD Graphics 520, Pantalla LED de 14", RED 802.11 b/g/n, Win 10 Home (64 bits) • 7 Máquina para corte y grabado con láser a base de Co2, área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia. • 14 Impresora 3D CubePro Equipo con 1 cabezal de impresión Incluye : Software Cubify Inventor 1 cartucho de material
3	V. CONOCIMIENTO EN MATERIA DE TI E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y EVENTOS GENERADO Y DIFUNDIDO.	Consultoría especializada	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación de la implementación de la Red de Laboratorios Fabricación Digital del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

VII		Fuentes de aplicación de recursos (Los montos se expresan en pesos)						
Rubro	Concepto	PROSOFT	Entidad Federativa o Municipio	Sector académico	Sector privado	Otras aportaciones (en especie) Aportante Monto Tipo de Aportación		Total
I	1	\$123,525.00	\$123,525.00	\$247,050.00	\$0.00		\$0.00	\$494,100.00
70. Subtotal por Rubro		\$123,525.00	\$123,525.00	\$247,050.00	\$0.00		\$0.00	\$494,100.00
IV	2	\$703,590.00	\$703,590.00	\$1,407,180.00	\$0.00		\$0.00	\$2,814,360.00
70. Subtotal por Rubro		\$703,590.00	\$703,590.00	\$1,407,180.00	\$0.00		\$0.00	\$2,814,360.00
V	3	\$301,600.00	\$301,600.00	\$603,200.00	\$0.00		\$0.00	\$1,206,400.00
70. Subtotal por Rubro		\$301,600.00	\$301,600.00	\$603,200.00	\$0.00		\$0.00	\$1,206,400.00
71. Total		\$1,128,715.00	\$1,128,715.00	\$2,257,430.00	\$0.00		\$0.00	\$4,514,860.00
72. Porcentaje de inversión		25.00 %	25.00 %	50.00 %	0.00 %		0.00 %	100%

Carmel. O.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Documentación soporte. Obligatorio anexar la documentación para todos los incisos, con excepción del f.		
a. Proyecto de inversión	b. Cotizaciones	c. Ficha técnica del solicitante

d. Carta (s) compromiso y bajo protesta de decir verdad del Beneficiario donde conste que no ha recibido apoyo similar, así como no formar parte de las estructuras que administran y canalizan los apoyos

e. Opinión favorable emitida por el SAT, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el mismo.

f. Otro(s) Especifique:

IX		Otros apoyos	
73. Fondo o programa	74. Nombre o denominación del proyecto	75. Monto de apoyo federal recibido	76. Año

X	Declaraciones
Del Beneficiario	
<p>COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUIEN SOLICITA EL APOYO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE Y FINAL ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. FINALMENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO NO ESTAR RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR MI APORTACIÓN O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS.</p>	
Del Organismo Promotor	
<p>COMO REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS AL BENEFICIARIO, ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL POTENCIAL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR SU APORTACIÓN O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS.</p>	

Diana D.

Regresar

Handwritten mark

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

PROPUESTA ECONOMICA

Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta
Secretaria Ejecutivo del Comité General de Compras y Adjudicaciones
Universidad de Guadalajara
Presente.

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe (m.n. pesos netos)
10	7	Máquina para corte y grabado con láser a base de Co2, área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia.	\$179,000.00	\$1'253,000.00

Condiciones de pago:

50% de anticipo
50% contra entrega

Garantía:

- 18 meses sobre defectos de fabricación en maquinaria, incluye garantía en partes mecánicas y electrónicas además de la mano de obra de reparación.
- 12 meses en accesorios (extractor de emisiones, chiller enfriador y bomba de aire).
- 6 meses en tubo láser.

Tiempos de entrega:

No. de semana a partir de la firma de contrato:	Cantidad de equipos a entregar:
Semana 3	2 equipos
Semana 6	2 equipos
Semana 9	3 equipos

Domicilio de entrega:

Sistema de Universidad Virtual, Av. Enrique Diaz de León 782 Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco

Validez de la propuesta:

30 días naturales a partir del 07 de marzo del 2017.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier pregunta y/o aclaración.

Atentamente

Ing. Pablo Ramirez Diaque
Representante legal de la empresa
AR TECNOLOGIA SA DE CV
Tel de oficina: 01 (33) 3144-1243

AR TECNOLOGIA SA DE CV
ATE-081208-V21
Luis Molina No. 2505
44970 Col. Echeverría
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel Fax: (33)3144-1243. www.asiarobotica.com

Guadalajara, Jalisco México 21 de febrero del 2017

Universidad de Guadalajara
 Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta
 Secretaria Ejecutiva del Comité General
 de Compras y Adjudicaciones de la
 Universidad de Guadalajara

martes, 07 de marzo de 2017

LI-007-SUV-2017

Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y máquina para corte y grabado con láser, para el Sistema de Universidad Virtual, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE y al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, PROSOFT.

Partida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	21	Equipo de cómputo del tipo Todo-En-Uno (All-In-One) con procesador Intel Core i3 o superior, pantalla de 19.5 pulgadas o superior, 8 GB o más en memoria principal, disco duro de 1 TB, Windows 10		\$ -
2	20	Punto de acceso a red inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac 300mbps 2.4ghz y 867mbps 5ghz 1 RJ45 Gigabit PoE		\$ -
3	8	Punto de acceso y estación inalámbrica NSM2, 2.4GHz, Hasta 150 Mbps, distancia PaP hasta 8Kms, incluye inyector PoE		\$ -
4	3	Equipos switches Cisco Catalyst con licenciamiento: Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L 48 Port Ethernet, uplinks 4 SFP Switch with 740 Watt PoE		\$ -
Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Enlace Inalámbrico:				
5	2	Antena de 1000 Mbps Point-to-Point, 23 dBi integrated antenna, 2xGigabit Ports, 1xSFP port, GPS receiver, 150 mW transmit power, Instant DFS. (Se compone por 2 antenas de 500 Mbps point-point 23 dBi, Cat. Xm/5X.500.2x500.2x23 Mca. INFINET)	106,565.97	\$ 213,131.94
	2	Unidad de protección externa, GigabitEthernet passthrough, built-in lightning protection. (Se compone por 2 Unidades de protección, 2 sincronizadoras y 2 cables Modelos AUX-ODU-SYNC, ANT-SYNC y CA-RF-1m Mca. INFINET)	82,119.77	\$ 164,239.54
	1	Transceiver F.O. to GigaEthernet. Modelo TFC-1000MSC TRENDNET	2,051.16	\$ 2,051.16
	1	1-Mini GBIC Cisco monomodo SFP 1 GigaEthernet. Modelo GLC-LH-SMD	24,296.51	\$ 24,296.51
	Incluye instalación y configuración.			
Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Gabinetes para servidores con sistema de enfriamiento:				
6	2	Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm, incluye piezas de aneji3n, puertas y paneles laterales con llave 3nica, patas niveladoras, piezas para montaje y ruedas preinstaladas. (Modelo AR3100, Marca APC)	28,906.50	\$ 57,813.00
	1	Equipo de enfriamiento para salas de cableado, de servidores y de centros de datos acoplado a gabinete est3ndar, InRow SC 300 mm, air cooled self-contained 200-240V 60Hz (Modelo ACSC100 Marca APC)	135,607.26	\$ 135,607.26
	1	Unidad de distribuci3n de aire para rack, 2U, 120V, 60Hz (Modelo ACF001 Marca APC)	17,821.43	\$ 17,821.43

7	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Tarjeta controladora y discos duros para ampliar el sistema de almacenamiento en disco:			
	1	Tarjeta controladora nueva marca IBM modelo 85Y6044 para sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000 modelo 85Y6052.		\$ -
	2	Discos duros de estado sólido (SSD) SATA de 120 GB.		\$ -
		Incluye diagnóstico, preparación, instalación, inicialización de la controladora y del arreglo de discos y la puesta en operación del sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000, por lo que es indispensable presentar Carta de Centro de Servicio Autorizado de IBM o de LENOVO.		
8	36	Computadora portátil con procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 GHz) o superior, 8 GB en memoria, 1 TB en disco duro, video Intel HD Graphics 520, pantalla LED de 14", red 802.11 b/g/n, Windows 10 (64 bits).		\$ -
9	14	Impresora 3D con 1 cabezal de impresión, dimensiones 57.8cm(ancho), 59.1cm(alto), 57.8cm(fondo), peso de 41 kg, que incluye software CubePro, software Cubify Inventor, 1 cartucho de material, soporte y garantía en línea directo con el fabricante.		\$ -
		Equipo Tecnológico		
10	7	Máquina para corte y grabado con láser a base de Co2, área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia.		\$ -
			SUBTOTAL	\$ 614,960.84
			IVA	\$ 98,393.73
			GRAN TOTAL	\$ 713,354.57

Precios en Moneda Nacional

Precios fijos durante el contrato

Vigencia de la cotización: 30 días naturales después de la fecha de apertura de las ofertas.

Garantía: Partida 5: 1 Año contra defectos de fabricación, transceiver y mini Gbit 90 días, Partida 6 aplica garantía de acuerdo a la nota abajo indicada.

Tiempo de Entrega: Partida 5: 3-5 Semanas y Partida 6: 8-10 Semanas

Condiciones de Pago: 8 días contra entrega de cada partida

No se cotizan las partidas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10

Nota Partida 6: En las bases no se está solicitando el servicio de montaje y puesta en marcha del equipo Inrow y este es necesario para que la garantía proceda.

Su costo adicional es de \$ 29,360.75

Atentamente

Ing. Gilberto Jiménez Jauregui

PROPUESTA ECONOMICA

Licitación No. LI-007-SUV-2017

Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta
Secretaria Ejecutivo del Comité General
de Compras y Adjudicaciones de la
Universidad de Guadalajara.
Presente.

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	21	Equipo de cómputo del tipo Todo-En-Uno (All-In-One) - Marca HP, Modelo ProOne 400 G2 AIO Procesador de Sexta generación Intel Core i3-6100, Pantalla LCD de 20" pulgadas con retroiluminación LED (1600 x 900), 8 GB SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB) en memoria principal (Instalada de fábrica), Disco duro de 1 TB SATA a 7200 RPM, Unidad óptica DVD+RW Supermulti integrada, Sistema Operativo Windows 10 Home 64bits, WebCam integrada de 1 MP con arreglo de micrófono dual (1920 x 1080), Gráficos integrados Intel HD 530, Conectividad inalámbrica 802.11n con Bluetooth, Garantía de 3 años en sitio, partes y mano de obra.	\$11,669.00	\$245,049.00
8	36	Computadora portátil - Marca HP, Modelo 240 G5. Procesador Intel Core i5-6200U (hasta 2.8 GHz), 8 GB en memoria DDR4 a 2133 MHz (1 x 8GB), Disco Duro de 1 TB SATA a 5400 RPM, Vídeo integrado Intel HD Graphics 520, Pantalla LED de 14" HD con retroiluminación LED, Red Wireless 802.11 b/g/n + Bluetooth, Windows 10 Home (64 bits). Garantía de 1 año en Partes y Mano de Obra.	\$9,099.00	\$327,564.00
SUBTOTAL				\$572,613.00
I.V.A.				\$91,618.08
GRAN TOTAL				\$664,231.08

CANTIDAD CON LETRA: Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 08/100 MN

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Días Naturales.

TIEMPO DE ENTREGA: De 1 a 2 Semanas a Partir de Recibida la Orden de Compra.

PRECIO FIJO. Los precios cotizados son fijos y no estarán sujetos a variación por ningún motivo.

CONDICIONES DE PAGO: 35 días naturales después de entregada la factura original que cumpla con los requisitos fiscales en vigor.

NO SE REQUIERE ANTICIPO

07 DE MARZO DE 2017
ATENTAMENTE

C. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES
APODERADO LEGAL
COMPUCAD S.A. DE C.V.

Guadalajara

Aurelio L. Gallardo #437
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. México, C.P. 44600
(33) 3616.9415
FAX:
(33) 3630.1591

León

Farallón # 531
Col. Jardines del Moral
León, Gto. México, C.P. 37160
(477) 717.7597

Querétaro

Hacienda el Salitre # 504
Col. Jardines de la Hacienda
Querétaro, Qro. México. C.P. 76180
(442) 161.3284 ext. 105

México D.F.

Rochester #94
Oficina 360
Col. Nápoles
México, D.F., C.P. 03810
(55) 5523.6532 / 5061.1614

Empresa: INITEL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: INI030109U17
 Dirección: Av. De las Americas 1619 Piso 10
 Teléfono: +52 (33) 31.24.30.80 / 81
 web: www.initel.com.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Dra Carmen E. Rodríguez Armenta
 Secretaria Ejecutiva del comité
 General de Compras y Adjudicaciones
 de la Universidad de Guadalajara

Fecha: 07/03/2017
 Licitación: LI-007-SUV-2017

"Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y máquina para corte y grabado con láser, para el sistema de Universidad Virtual, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE y al Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación, PROSOFT"

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	21	PZAS	Equipo de cómputo del tipo Todo-En-Uno (All-in-One) con procesador Intel Core i3 o superior, pantalla de 19.5 pulgadas o superior, 8 GB o más en memoria principal, disco duro de 1 TB, Windows 10	NO PARTICIPO	
2	20	PZA	Punto de acceso a red inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac 450Mbps 2.49hz y 1300Mbps 5ghz 1 RJ45 Gigabit PoE Modelo EAP245 TP-Link	\$ 2,179.34	\$ 43,586.82
3	8	PZAS	Punto de acceso y estación inalámbrica NSM2, 2.4GHz, Hasta 150 Mbps, distancia PaP hasta 8Kms incluye inyector PoE Marca Ubiquiti Modelo NSM2	\$ 2,493.49	\$ 19,947.95
4	3	PZAS	Equipos switches Cisco Catalyst con licenciamiento: Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L 48 Port Ethernet, uplinks 4 SFP Switch with 740 Watt PoE	\$ 85,075.50	\$ 255,226.50
	2	PZAS	Antena de 1000 Mbps Point-to-Point, 23 dBi integrated antenna, 2xGigabit Ports, 1xSFP port, GPS receiver 150 mW transmit power Instant DFS, consta de 2 PTP650 Integrated END with ac supply RoW cada uno incluye 1: C050065B015A (PTP 650S 4.9 to 6.05 GHz ODU FCC), 1 N000065L001A (S6V, 60W AC Power Supply), 1 N000065L031A(PTP 650 Mounting Bracket (integrated)), 1 N000065L003A (US Line Cord Fig 8), 2 UPGRADE DE 125 A 450PTP 650 PTP Lite 125MBPS to full 450Mbps Link Capacity upgrade license per ODI CAMBIUM Networks	\$ 131,251.18	\$ 262,502.35
	2	PZAS	Unidad de protección externa GigabitEthernet passthrough built-in lightning protection. ETH sp Ubiquiti	\$ 1,787.79	\$ 3,575.58
	1	PZAS	CONVERTIDOR DE MEDIOS TP-LINK MONO MODO CONECTOR DE FIBRA SC TP-Link MC210CS	\$ 1,228.54	\$ 1,228.54
	1	PZAS	1000BASE-LX/LH SFP TRANSCEIVER MODULE, MMF/SMF, 1310NM, DOM GLC-LH-SMD= Cisco Incluye instalación y configuración	\$ 17,617.35	\$ 17,617.35
	2	PZAS	Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm, incluye piezas de anejió, puertas y paneles laterales con llave única, patas niveladoras, piezas para montaje y ruedas preinstaladas. AR3100 APC by Schneider Electric	\$ 31,063.20	\$ 62,126.40
6	1	PZAS	Equipo de enfriamiento para salas de cableado, de servidores y de centros de datos acoplado a gabinete estándar, InRow SC 300 mm, air cooled self-contained 200-240V 60Hz ACSC100 APC by Schneider Electric + start-up	\$ 187,140.05	\$ 187,140.05
	1	PZAS	Unidad de distribución de aire para rack 2U 120V 60Hz ACF001 APC by Schneider Electric	\$ 20,571.20	\$ 20,571.20
7	1	PZA	Tarjeta controladora nueva marca IBM modelo 85Y6044 para sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000 modelo 85Y6052.	NO PARTICIPO	
	2	PZA	Discos duros de estado sólido (SSD)SATA de 120 GB.	NO PARTICIPO	
8	36	PZAS	Computadora portátil con procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 GHz) o superior, 8 GB en memoria 1 TB en disco duro, video Intel HD Graphics 520, pantalla LED de 14" red 802.11 b/g/n Windows 10 (64 bits).	NO PARTICIPO	
9	14	PZAS	Impresora 3D con 1 cabezal de impresión, dimensiones 57.8cm(ancho) 59.1cm(alto), 57.8cm(fondo), peso de 41 kg, que incluye software 1 cartucho de material soporte y garantía en línea directo con el fabricante. CubePro, software Cubify Inventor,	NO PARTICIPO	
10	7	PZAS	Máquina para corte y grabado con láser a base de CO2 área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia.	NO PARTICIPO	

SUBTOTAL \$ 873,522.74

IVA \$ 139,763.64

TOTAL \$ 1,013,286.38

Condiciónes Comerciales

Moneda: Precios expresados en Moneda Nacional.
 Tiempo de Entrega: 4 a 6 semanas, después de confirmado el pedido.
 Vigencia: 30 días naturales
 Garantía: Partida 2 : 2 años de garantía, bajo uso normal del equipo.
 Partida 3, 4, 5 y 6 : 1 año de garantía, bajo uso normal del equipo.
 Condiciones de Pago: 15 días de Credito

Representante Legal

Ing. TEOBALDO LEAL

TLEAL@INITEL.COM.MX

www.initel.com.mx

+52 (33) 3124.3080

Guadalajara, Jalisco a 07 de Marzo 2016.

Propuesta Económica

LI-007-SUV-2017

Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y máquina para corte y grabado con láser, para el Sistema de Universidad Virtual, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE y al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, PROSOFT.

Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta
Secretaria Ejecutivo del Comité General
de Compras y Adjudicaciones de la
Universidad de Guadalajara.
Presente.

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTIDA
1	21	HP AIO PROONE 400 G2 CORE I3 6100 3.7GHZ / 8GB / 1TB / DVD / 20 NO TOUCH / WIFI / WIN 10 HM / 3-3-3 NP: Y9R44LT	1 SEMANA	3 AÑOS	\$ 11,850.00	\$ 248,850.00
2	20	ACCESS POINT INALAMBRICO TP-LINK 802.11A/B/G/N/AC 300MBPS 2.4GHZ Y 867MBPS 5GHZ 1 RJ45 GIGABIT POE NP: EAP225	2 SEMANA	2 AÑOS	\$ 1,150.00	\$ 23,000.00
4	3	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base GARANTIA 6 MESES NP: WS-C2960X-48FPS-L	1 SEMANA	6 MESES	\$ 62,664.04	\$ 187,992.12
6	2	Gabinete para servidores de profundidad estándar SmartRack de 42U con puertas y paneles laterales NP: SR42UB	2 SEMANA	5 AÑOS	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
6.1	1	Unidad de Aire Acondicionado SmartRack Basada en Hileras Ahorradora de Energía de 33,000 BTU 200-240V con Clavija de Alimentación L6-30P ** NO INCLUYE INSTALACION NI ARRANQUE ** NP: SRCOOL33K	4 SEMANAS	1 AÑO	\$ 186,121.00	\$ 186,121.00
6.2	1	Panel de ventiladores SmartRack de 3U - 3 ventiladores de alto rendimiento de 120V; 210 CFM; clavija 5-15P NP: SRFAN3U	4 SEMANAS	1 AÑO	\$ 2,630.00	\$ 2,630.00
8	36	HP 240 G5 CORE I5 6200U 2.30-2.80 GHZ / 8GB / 1TB / 14 LED HD / NO DVD / WIN 10 HM / 4 CEL / 1-1-0 NP: Y4B27LA	1 SEMANA	1 AÑO	\$ 8,570.00	\$ 308,520.00

Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. De C.V.

Eclipse 2723, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara Jalisco C.P. 44520 Tel. (0133) 3122 0011

www.inntelco.com

Facebook: Inntelco

9	14	3D Systems CubePro 3D Printer NP: 401733 Cubify Invent Software for Windows NP: 391250	3 SEMANAS	3 MESES	\$ 55,750.00	\$ 780,500.00
---	----	---	-----------	---------	--------------	---------------

SUBTOTAL	\$ 1,777,613.12
IVA	\$ 284,418.10
TOTAL MX	\$ 2,062,031.22

VIENCIA DE COTIZACION : 45 DIAS NATURALES
 PRECIOS LAB , CENTRO UNIVERSITARIO DELA UDG
 FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS
 PRECIOS MAS IVA Y EN MONEDA NACIONAL

ATENTAMENTE.

Guadalajara, Jalisco a 07 de Marzo 2017.

 DAGOBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

ISD

SOLUCIONES
BUSINESS CONNECTION

PROPUESTA ECONÓMICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL.
AV. JUÁREZ N° 976, 4to PISO
COLONIA CENTRO.
GUADALAJARA, JALISCO.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LI-004-SUV-2017
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, TELECOMUNICACIONES
Y MÁQUINA PARA CORTE Y GRABADO CON LÁSER
PARA EL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL,
CON CARGO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE
Y AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y LA INNOVACIÓN PROSOFT".

AT'N. DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA.
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
PRESENTE:

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA: HP MODELO: AIO PRO 400	\$ 12,498.00	\$ 262,458.00
2	20	ACCES POINT DE TECHO TP-LINK/AC1200/DUAL BAND/POE MARCA: TP-LINK MODELO: EAP225	\$ 1,269.00	\$ 25,380.00
3	8	NO COTIZO		
4	3	SWITCH ETHERNET CISCO CATALYST 2960X-48FPS-L 48 PUERTOS MARCA: CISCO MODELO: WS-C2960X-48FPS-L	\$ 85,839.00	\$ 257,517.00

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS SEDES DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL				
5	2	NO COTIZO		
	2	NO COTIZO		
	1	NO COTIZO		
	1	NO COTIZO		

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS SEDES DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL				
6	2	GABINETE NETSHELTER SX 42 U, 600 MM DE ANCHO X 1070 MM DE PROFUNDIDAD, MARCA: APC MODELO: AR3100	\$ 204,968.00	\$ 204,968.00
	1	UNIDAD REFRIGERADA POR AIRE INROW SC DE 300MM, AUTÓNOMA, 200-240 V, 60 HZ MARCA: APC MODELO: ACSC100		
	1	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE PARA RACK 2U, 120V, 60HZ MARCA: APC MODELO: ACF001		

SOLUCIONES
BUSINESS CONNECTION

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS SEDES DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL					
7	1	NO COTIZO			
	2	NO COTIZO			
8	36	MARCA: HP MODELO: 240	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$ 8,694.00	
				\$ 312,984.00	
9	14	MARCA: MONAVAX MODELO: 3D MVX 445	IMPRESORA 3D	\$ 92,565.00	
				\$ 1,295,910.00	
10	7	NO COTIZO			
				SUBTOTAL	\$ 2,359,217.00
				I.V.A.	\$ 377,474.72
				TOTAL	\$ 2,736,691.72

IMPORTE TOTAL DE PROPUESTA CON IVA INCLUIDO CON LETRA:
XXX (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios Expresados: En moneda nacional.
Vigencia de la cotización: 30 días naturales, posteriores a la fecha de apertura de las propuestas.
Tiempo de entrega: Máximo 60 Días Naturales.
Condiciones de Pago: Contra entrega del equipo de cómputo y telecomunicaciones.
Anticipo: 50% Cincuenta por ciento si la orden de compra Excede a 200,000 mil pesos

Si el Pago no fuera realizado en los plazos estipulados en el contrato y/o Orden de compra, se harán los ajustes pertinentes a la fecha de la aplicación del pago, de acuerdo a la paridad cambiaria e intereses que apliquen.

• **Datos para Pagos:**
 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.
 AV. PROLONGACIÓN ALCALDE No.2259, COL. SANTA MÓNICA
 GUADALAJARA, JALISCO, C.P.44220 TEL. 8000 8200
 RFC IST 080423 4Q4
 INSTITUCIÓN DE CRÉDITO: BANCO SANTANDER
 NO. DE CUENTA (CLABE): 014320920010660299
 SUCURSAL: 4800 CENTRO METROPOLITANO
 NO. DE PLAZA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 7 de Marzo de 2017

Atentamente

Ma Dolores Quezada Saldaña
 Sra. Ma Dolores Quezada Saldaña
 Representante Legal.
 ISD Soluciones de TIC, S.A. de C.V.
 RFC: IST-080423-4Q4

LIBRA®

Decide inteligentemente

PROPUESTA ECONOMICA

GUADALAJARA JALISCO 07 de Marzo el 2017
LICITACIÓN NO. LI-007-SUV-2017

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dra. Carmen E. Rodriguez Armenta
Coordinadora General Administrativa de la Universidad de Guadalajara
Presente.

PART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA
1	21	COMPUTADORA HP AIO 20-C006LA 19.5" CI3-6100U 8GB,1TB W10H DVD±RW GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	\$9,180.60	\$192,792.60
2	20	ACCES POINT DE TECHO TP-LINK/AC1200/DUAL BAND/POE /MULTI SSID/EAP225 GARANTIA: 2 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	\$1,190.11	\$23,802.24
3	8	ACCESS POINT UBIQUITI NSM2, 150 MBIT/S, 11,2 DBI GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	\$2,113.49	\$16,907.94
4	3	SWITCH CISCO CATALYST,48PTOS GE,POE 740W, 4X1G SFP,(WS-C2960X-48FPS-L) INCLUYE CON-SNT-WSC294SL GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 4 SEMANAS	\$81,140.03	\$243,420.09
5	2	ANTENA UBIQUITI , 29 DBI, 5 GHZ GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	\$30,645.68	\$30,645.68
	2	PROTECTOR PARA RJ45 1GBE STAND ALON GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA		
	1	MÓDULO TRANSCEPTOR TRANSCEIVER FIBRA MULTIMODO SFP+ 10G 850NM LC DDM MINI GBIC COMPATIBLE CISCO - 300M GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA		
	1	SFP (MINI-GBIC) CISCO GLC-SX-MMD GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA PARTIDA 5 INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NOTA: El subtotal antes de IVA es el precio para la partida 5 antes de IVA.		
6	2	GABINETE NETSHELTER SX 42 U, 600 MM DE ANCHO X 1070 MM DE PROFUNDIDAD, CON PANELES LATERALES, NEGRO. GABINETE ESTÁNDAR PARA APLICACIONES DE INTEGRACIÓN EN RED Y SERVIDORES DE BAJA O MEDIA DENSIDAD. GARANTIA: 1 AÑO		

PSG Commercial
Elite Partner
2009

Government
Elite Partner
2009

LIBRA®

Decide inteligentemente

PROPUESTA ECONOMICA

[Handwritten signature]

		TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS		
	1	UNIDAD REFRIGERADA POR AIRE INROW SC DE 300MM, AUTÓNOMA, 200-240 V, 60 HZ INCLUYE: EXHAUST DUCT KIT , INSTALLATION GUIDE , OPERATIONS AND MAINTENANCE MANUAL GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS	\$223,934.29	\$223,934.29
	1	BANDEJA PARA VENTILADOR DE TECHO 208/230 VCA, 50/60 HZ, PARA GABINETES NETSHELTER SX DE 600 MM DE ANCHO X 1070 MM DE PROFUNDIDAD GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS NOTA: El subtotal antes de IVA es el precio para la partida 6 antes de IVA.		
7	1	TARJETA CONTROLADORA IBM	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO (SSD) SATA DE 120GB	NO COTIZO	NO COTIZO
8	36	IDEAPAD NOTEBOOK 310-14ISK 14" CI5-6200U 8G 1T W10 GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	\$11,031.30	\$397,126.80
9	14	MÁQUINA DE IMPRESIÓN EN 3D MODELO 666 TECNOLOGÍA FDM MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA. • ÁREA DE IMPRESIÓN 600 X 600 X 600 MM • AUTO-BED LEVELING. • 1 CABEZAL DE EXTRUSOR MVX. • RESOLUCIÓN MÍNIMA: 0.10MM O 100 MICRONES. • DIÁMETRO DE FILAMENTO: 1.75 MM • BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DESDE 0.40 HASTA 1.20 MM DE DIÁMETRO. • TEMPERATURA MÁXIMA DEL EXTRUSOR 400°C • PLATAFORMA DE IMPRESIÓN RECTIFICADA CAMA CALIENTE DE ALUMINIO, PARA 150°C MAX. • VARIOS MATERIALES: PLA, PETG, ABS, NYLON, POLICARBONATO, FLEXIBLE, HIPS, WOOD, FIBRA DE CARBONO, ETC. MARCA MVX QUE INCLUYE: - UN CABEZAL DE EXTRUSIÓN MVX - ÁREA DE TRABAJO 600 X 600 X 600 MM - RESOLUCIÓN 0.100 (0.004" / 100 MICRONS). - INCLUYE 1 CARTUCHO DE MATERIAL 1 KG - AUTO-BED LEVELING. BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DESDE 0.40 HASTA 1.20 MM DE DIÁMETRO. - IMPRIME: PLA,ABS,NYLON,PC HIPS,WOOD POLIPROPILENO ETC.. - LICENCIA DE SOFTWARE BASICO (INTERFAZ COMPUTADORA E IMPRESORA)	\$116,434.19	\$1,630,078.59

2

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LIBRA®

Decide inteligentemente

PROPUESTA ECONOMICA

		- KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTES. - LECTOR SD Y TARJETA SD - JUEGO DE 3 BOQUILLAS - GARANTÍA POR 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN - 9 PZAS MATERIAL PLÁSTICO PLA (ACIDO POLI-LACTICO) VARIOS COLORES - CAPACITACIÓN EN HARDWARE Y SOFTWARE: 2 DÍAS DE 3 A 4 PERSONAS FORÁNEO O LOCAL GARANTÍA: 6 MESES TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS.		
10	7	CORTADORA LASER STM-L6090 LASER GARANTÍA: 6 MESES TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS	\$136,681.03	\$956,767.21
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 M.N			SUBTOTAL	\$3'715,475.44
			IVA	\$594,476.07
			TOTAL NETO	\$4'309,951.51

CONDICIONES COMERCIALES:
 TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PARTIDA
 GARANTÍA: SE ESPECIFICA EN CADA PARTIDA
 VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 DÍAS NATURALES
 CRÉDITO: 30 DÍAS

ATENTAMENTE

ING. JOSUE FERNANDO ROSALES AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL
 LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V

PSG Comercial
Ella Partner
2009

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION No. LI-007-SUV-2017

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE Y AL PROGRAMA PARA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y LA INNOVACION, PROSOFT

Licitación: LI-007-SUV-2017

Dependencia: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Nombre: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES Y MAQUINA PARA CORTE Y GRABADO CON LASER.

PART.	CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	21	IDEACENTRE LENOVO AIO 510-23ISH INTEL CORE I5 6400T QC 2.20 GHZ/ 8GB/1TB/23	\$ 14,975.00	\$314,475.00
2	20	ACCESS POINT INALAMBRICO TP-LINK 802.11A/B/G/N/AC 300MBPS 2.4GHZ Y 867MBPS 5GHZ 1 RJ45 GIGA BIT POE	\$ 2,440.00	\$48,800.00
3	8	NanoStation M2 AirMax con antena de panel de 11 dBi, 802.11 b/g/n (2.4 GHz).	\$ 2,190.00	\$17,520.00
	8	PoE 24V, 0.5 Amperes para Ubiquiti Networks	\$ -	\$0.00
4	3	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	\$ 79,220.00	\$237,660.00
	3	AC Power cord, 16AWG	\$ -	\$0.00
	3	SNIC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G	\$ -	\$0.00
5	1	NO COTIZO	\$ -	\$0.00
6	1	ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS SEDES DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. ESTE ACONDICIONAMIENTO CUBRE GABINETES PARA SERVIDORES CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	\$ 252,270.00	\$252,270.00
	2	Gabinete NetShelter SX 42 U,	\$ -	\$0.00
	2	Rack PDU, Basic, Zero U, 20A, 120V, (24)5-20	\$ -	\$0.00
	1	Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz	\$ -	\$0.00
	1	Servicio de montaje programado y puesta en marcha para solución de enfriamiento InRow SC con enfriamiento por aire, autónoma.	\$ -	\$0.00
	1	Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 120 V, 60 HZ	\$ -	\$0.00
	1	FLETE	\$ -	\$0.00

SECCION I INCISO B.1. PROPUESTA ECONOMICA

7	1	NO COTIZO	\$ -	\$0.00
8	36	IDEA PAD NOTEBOOK 510S-14ISK 14" CI5-6200U 8G 1T W10H BLANCA	\$ 10,766.00	\$387,576.00
9	14	CubePro Duo	\$ 71,340.00	\$998,760.00
	14	Cubify Invent Software for Windows	\$ -	\$0.00
10	7	NO COTIZO	\$ -	\$0.00
			Subtotal	\$2,257,061.00
			IVA	\$361,129.76
			Total	\$2,618,190.76

Condiciones

Moneda	Precios cotizados en Moneda Nacional.
Entrega	La entrega de los equipos será en las instalaciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara
Forma de pago	El pago deberá hacerse máximo dentro de los 15 días naturales a la fecha de facturación y entrega de los equipos.
Vigencia de la cotización	7 de Abril 2017

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco; a 7 de marzo 2017

Lic. Mirna E. Inzunza Castro
Apoderado Legal
Micro Systems de México Computadoras y Programación, S.A. de .C.V.

Talos
Electronics

Contacto: César Augusto Vargas Torres
Correo: cesar.vargas@taloselectronics.com
Tel: 33 13842103

Fecha	07/03/2017
--------------	-------------------

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
9	14	Impresora 3D con 1 cabezal de impresión, dimensiones 57.8cm(ancho), 59.1cm(alto), 57.8cm(fondo), peso de 41 kg, que incluye software CubePro, software Cubify Inventor, 1 cartucho de material, soporte y garantía en línea directo con el fabricante.	\$88.793,10	\$1.243.103,45	MXN
9	1	Capacitación y puesta en servicio de los 14 equipos CubePRO en las instalaciones del cliente (1 día). Máximo 6 personas, curso en español.	\$0,00	\$0,00	MXN
9	1	Entrega en las oficinas del cliente.	\$0,00	\$0,00	MXN

Subtotal	\$1.243.103,45	MXN
IVA	\$198.896,55	MXN
Total	\$1.442.000,00	MXN

Cuenta Banamex a nombre de Talos Electronics SA de CV

Sucursal: 7008

Cuenta: 1508516

Clabe interbancaria: 002320700815085162

Tiempo de entrega

El tiempo de entrega es de 5 semanas a partir de la fecha que se reciba el 50% de anticipo.

La entrega sera en las oficinas del cliente.

Condiciones de pago

Para iniciar el proceso de compra se requiere un anticipo mínimo del 50% y 50% a contraentrega.

b. El pago deberá efectuarse vía transferencia bancaria.

c. Precios vigentes por 60 días.

Garantía

3 meses de garantía.

Talos Electronics SA de CV, RFC.TEL150127P77

Av. San Francisco #3477 int 2, Chapalita, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Tel. 33 2016 5195, ventas@taloselectronics.com, www.taloselectronics.com

B) Propuesta Económica:

PROPUESTA ECONÓMICA

B.1 Formato de la propuesta económica, con base a los servicios a contratar del punto 9.1.

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	21	Equipo de cómputo del tipo Todo-En-Uno (All-In-One) con procesador Intel Core i3 o superior, pantalla de 19.5 pulgadas o superior, 8 GB o más en memoria principal, disco duro de 1 TB, Windows 10 Home, garantía en partes y mano de obra de 1 año en sitio, Marca Lenovo IdeaCentre AIO, modelo C50-30.	\$12,740.00	\$ 267,540.00
2	20	Punto de acceso a red inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac 300mbps 2.4ghz y 867 mbps 5ghz 1RJ45 Gigabit PoE marca Cisco Modelo AIR-1852 AIR-AP1852I-N-K9C (+ CON-SNT-AIR52INK + SW1850-MECPWP-K9 + AIR-AP-T-RAIL-R + AIR-AP-BRACKET-1 + AIR-CMX-CLD-CPA-1Y +) (No se incluyen power injectors para el suministro de corriente eléctrica en caso de requerirlos es necesario solicitarlos)	\$14,206,00	\$284,120.00
4	3	Equipos switches Cisco Catalyst con licenciamiento: marca Cisco Catalyst Modelo WS-C2960X-48FPS-L 48 Port Ethernet, uplink 4 SFP Swith 740 Watt PoE (+CON-SNT-WSC294SL + CAB-16AWG-AC)	\$89,211,50	\$267,634,50
6	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Gabinetes para servidores con Sistema de Enfriamiento: (precio por paquete partida 6)		\$245,550,00	\$245,550,00
	2	<i>Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm, incluye piezas de anexion, puertas y paneles laterales con llave única, patas niveladoras, piezas para montaje y ruedas preinstaladas (no incluye instalación como se solicitó en bases), Marca APC modelo AR3100</i>		
	1	<i>Equipo de enfriamiento para salas de cableado, de servidores y de centro de datos acoplado a gabinete estándar, InRow SC 300 mm, air cooled self-contained 200-240V 60Hz Marca APC modelo ACSC100 (incluye WSTRUP7X24-AX-14 start up Services 7x24 Obligatorio para todos los Aires) (no incluye instalación como se solicitó en bases)</i>		

	1	Unidad de distribución de aire para rack, 2U, 120V, 60Hz (no incluye instalación como se solicitó en bases) Marca APC modelo ACF001		
7	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Tarjeta controladora y discos duros para ampliar el sistema de almacenamiento en disco:			
	1	Tarjeta controladora nueva marca IBM modelo 85Y6044 para sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000 modelo 85Y6052.		
	2	Disco duros de estado sólido (SSD) SATA de 120 GB. Marca Kingston modelo SUV400S37/120G		
	Incluye diagnóstico, preparación, instalación, inicialización de la controladora y del arreglo de discos y la puesta en operación del sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000, por lo que es indispensable presentar Carta de Centro de Servicio Autorizado de IBM o de LENOVO y de distribución autorizada.		\$86,850.00	\$86,850.00
8	36	Computadora portátil con procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 GHz) o superior, 8 GB en memoria, 1 TB en disco duro, video Intel HD Graphics 520, pantalla LED de 14", red 802.11 b/g/n, Windows 10 (64bits). Marca Lenovo Ideapad 510S-14 modelo 80TK.	\$10,319.00	\$371,484.00
			<i>Subtotal</i>	\$1,523,178.50
			<i>Mas 16% de IVA</i>	\$243,708.56
			<i>total</i>	\$1,766,887.06

Las marcas propuestas son de calidad reconocida en el mercado y cuentan con al menos 5 años en el mercado..
Contamos con centro de servicio Lenovo, como valor agregado para las partidas que cotizamos.

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.

Condiciones comerciales

Precio expresado en moneda nacional

Precio fijo

Vigencia de la propuesta es de 30 días naturales a partir de la fecha de la apertura de las propuestas.

Tiempos de entrega: partidas: 2, 4 y 6, 50 días naturales, partidas: 1, 7 y 8, 30 días naturales.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 07 de marzo de 2017

Ing. José Moisés Tinoco Contreras
Representante Legal

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 VICERRECTORÍA EJECUTIVA/COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL/UNIDAD DE ADQUISICIONES
 COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 DEPENDENCIA: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y máquina para corte y grabado con láser, para el Sistema de Universidad Virtual, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE y al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, PROSOFT.

CUADRO COMPARATIVO

LI-007-SUV-2017

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTUDIO DE MERCADO	COMPUCAD S.A DE C.V.	CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	INITEL S.A DE C.V.	AR TECNOLOGIA S.A DE C.V.	TALOS ELECTRONICS S.A DE C.V.	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE S.A DE C.V.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION S.A DE C.V.	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A DE C.V.	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V.
1	Equipo de cómputo del tipo Todo-En-Uno (All-In-One) con procesador Intel Core i3 o superior, pantalla de 19.5 pulgadas o superior, 8 GB o más en memoria principal, disco duro de 1 TB, Windows 10	32	\$306,684.00	\$373,408.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	\$407,680.00	\$379,200.00	\$479,200.00	\$399,936.00	\$293,779.20
2	Punto de acceso a red inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac 300mbps 2.4ghz y 867mbps 5ghz 1 RJ45 Gigabit PoE	20	\$37,900.00	NO COTIZA	NO COTIZA	\$43,586.82	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE	\$23,000.00	\$48,800.00	\$25,380.00	\$23,802.24
3	Punto de acceso y estación inalámbrica NSM2, 2.4GHz, Hasta 150 Mbps, distancia PaP hasta 8Kms, incluye inyector PoE	10	\$28,452.56	NO COTIZA	NO COTIZA	\$24,934.90	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	\$21,900.00	NO COTIZA	\$21,134.90
4	Equipos switches Cisco Catalyst con licenciamiento: Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-4 48 Port Ethernet, uplinks 4 SFP Switch with 740 Watt PoE	4	\$261,450.00	NO COTIZA	NO COTIZA	\$340,302.00	NO COTIZA	NO COTIZA	\$356,846.00	\$250,656.16	\$316,880.00	\$343,356.00	\$324,560.12
5	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Enlace Inalámbrico: Antena de 1000 Mbps Point-to-Point, 23 dBi integrated antenna, 2xGigabit Ports, 1xSFP port, GPS receiver, 150 mW transmit power, Instant DFS. Unidad de protección externa, GigabitEthernet passthrough, built-in lightning protection. Transceiver F.O. to GigabitEthernet. 1-Mini GBIC Cisco monomodo SFP 1 GigaEthernet. Incluye instalación y configuración.	2 2 1 1	\$290,430.00	NO COTIZA	NO CUMPLE	\$284,923.82	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE
6	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Gabinetes para servidores con sistema de enfriamiento: Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm, incluye piezas de anexión, puertas y paneles laterales con llave única, patas niveladoras, piezas para montaje en racks no metálicas. Equipo de enfriamiento para salas de cableado, de servidores y de centros de datos acoplado a gabinete estándar, InRow SC 300 mm, air cooled self-contained 200-240V 60Hz. Unidad de distribución de aire para rack, 2U, 120V, 60Hz.	2 1 1	\$215,960.22	NO COTIZA	\$211,241.69	\$269,837.65	NO COTIZA	NO COTIZA	\$245,550.00	\$228,751.00	\$252,270.00	\$204,968.00	\$223,934.29
7	Acondicionamiento de los centros de datos de las sedes del Sistema de Universidad Virtual. Este acondicionamiento cubrirá Tarjeta controladora y discos duros para ampliar el sistema de almacenamiento en disco: Tarjeta controladora nueva marca IBM modelo 85Y6044 para sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000 modelo 85Y6052. Discos duros de estado sólido (SSD) SATA de 120 GB. Incluye diagnóstico, preparación, instalación, inicialización de la controladora y del arreglo de discos y la puesta en operación del sistema de almacenamiento IBM Storwize v7000, por lo que es indispensable presentar Carta de Centro de Servicio Autorizado de IBM o de LENOVO.	1 2	\$91,150.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	\$86,850.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Computadora portátil con procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 GHz) o superior, 8 GB en memoria, 1 TB en disco duro, video Intel HD Graphics 520, pantalla LED de 14", red 802.11 b/g/n, Windows 10 (64 bits).	36	\$349,200.00	\$327,564.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	\$371,484.00	\$308,520.00	\$387,576.00	\$312,984.00	\$397,126.80
9	Impresora 3D con 1 cabezal de impresión, dimensiones 57.8cm(anchura), 59.1cm(alto), 57.8cm(fondo), peso de 41 kg, que incluye software CubePro, software Cubify Inventor, 1 cartucho de material, soporte y garantía en línea directo con el fabricante. Equipo Tecnológico	14	\$1,062,062.70	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE	NO COTIZA	\$780,500.00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	Máquina para corte y grabado con láser a base de Co2, área útil de trabajo de 900x600 mm y tubo emisor de 100 Watts de potencia.	7	\$1,129,023.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	\$1,080,172.41	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE
SUB TOTAL			\$3,772,312.48	\$700,972.00	\$211,241.69	\$963,585.19	\$1,080,172.41	\$0.00	\$1,468,410.00	\$1,970,627.16	\$1,506,626.00	\$1,286,624.00	\$1,284,337.55
IVA			\$603,570.00	\$112,155.52	\$33,798.67	\$154,173.63	\$172,827.59	\$0.00	\$234,945.60	\$315,300.35	\$241,060.16	\$205,859.84	\$205,494.01
TOTAL			\$4,375,882.48	\$813,127.52	\$245,040.36	\$1,117,758.82	\$1,253,000.00	\$0.00	\$1,703,355.60	\$2,285,927.51	\$1,747,686.16	\$1,492,483.84	\$1,489,831.56
PARTIDAS ADJUDICADAS						5	10		7	2, 4, 8 Y 9		6	1 Y 3
SUB TOTAL						\$284,923.82	\$1,080,172.41		\$86,850.00	\$1,362,676.16		\$204,968.00	\$314,914.10
IVA						\$48,387.81	\$172,827.59		\$13,895.00	\$218,028.19		\$32,794.88	\$50,386.26
TOTAL						\$330,311.63	\$1,253,000.00		\$100,745.00	\$1,580,704.35		\$237,762.88	\$365,300.36
MONTO DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO			\$3,848,025.21										

[Firma]
 DRA. ARMEN E. RODRIGUEZ ARMENTA
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES

30 de marzo de 2017
 Fecha de autorización

[Firma]

LIC. JOSÉ ANDRÉS ORENDAÍN DE OBESO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES

July 13, 2016

Ms. Carmen Rodríguez Armenta
General Management Director
Universidad de Guadalajara

Re: FabLearn Educator Training Workshop

Dear Ms. Armenta,

This letter outlines the structure of the Stanford University FabLearn Program Educator Training workshop that is to take place in Palo Alto, California.

Workshop Objectives

Participants will receive theoretical and hands-on training about the FabLearn methodology adapted to the Mexican context, allowing participants to visualize real application possibilities.

The assistance in achieving the objectives would include, but not be limited to, the following activities:

Day 1 - The FabLearn methodology.

Day 2 - The philosophy behind the FabLearn program.

Day 3 - Databases of previous FabLearn lab experiences.

Day 4 - How to manage a FabLearn lab.

Day 5 - How to create and manage a network of FabLearn labs and how to integrate FabLearn methodology within school curricula.

Training Details

The FabLearn Educator Training will be conducted on the Stanford University campus for five days from 9h00 to 17h00. A total of 8 Senior High School professors will participate in the training and will obtain a Certificate of Completion of the workshop, which will indicate that the workshop was conducted at Stanford University and will be signed by Stanford Assistant Professor Paulo Blikstein. Note that this is a professional development program and not a Stanford degree program, so participants should not write in their curriculum vitae more than what is stated in the certificate.

The certificate will have the following format:

<p><i>The Transformative Learning Technologies Lab and the FabLearn Program at the Stanford University Graduate School of Education certify that</i></p> <p><i>Name of student</i></p> <p><i>Participated in the Training</i></p> <p><i>"Digital Fabrication and Making in Education: the FabLearn Model"</i></p> <p><i>Held at the CERAS Building on the Stanford Campus, on dates XXX—YYY, completing ZZZ hours of activities of professional development.</i></p> <p><i>Signed by Paulo Blikstein with logos of the Stanford Graduate School of Education, TLTL, and FabLearn</i></p>
--

Fee

The fee for the workshop is \$27,000 USD

FabLearn Program Background

The FabLearn program at Stanford University's Graduate School of Education disseminates ideas, best practices and resources to support an international community of educators, researchers, and policy makers committed to integrating the principles of project-based constructionist learning, popularly known as "maker education," into formal and informal K-12 education.

Led by Stanford's Paulo Blikstein, assistant professor at the Graduate School of Education, international collaborators work together across several domains of research in education, human computer interaction, educational data mining, and multimodal learning analytics.

In addition, the FabLearn program has three main outreach initiatives: **FabLearn Labs** (development of educational makerspaces and sustainable implementation models), **FabLearn Fellows** (dissemination of resources and professional development), and **FabLearn Conferences** (community building and dissemination of research). See fablearn.org.

Please contact me with any questions or requests for additional information.

Sincerely,

Diana Garcia

Executive Director

Transformative Learning Technologies Laboratory and FabLearn Program
Stanford University Graduate School of Education

Feb. 17, 2017

To Whom It May Concern,

This is to acknowledge that Prof. Jorge Carlos Sanabria Zepeda leads a group of 7 professors from the University of Guadalajara which are involved in the project "Network of Digital Fabrication Labs in the Universidad de Guadalajara," part of the FabLearn Global Network managed by the Transformative Learning Technologies Lab of the Graduate School of Education at Stanford University.

In order to obtain training regarding the essentials of the FabLearn program, Prof. Sanabria has proposed to Stanford the development of a tailored workshop for his group in the TLT Lab. The result was a one week theoretical and hands-on workshop created by Prof. Paulo Blikstein, responsible of the TLTL, and his team. The 8 professors attended the workshop from February 13th to 17th, 2017, funded by the Ministry of Economy of Mexico and the Universidad de Guadalajara.

From this experience, the professors learned the tools and know-how that supports the implementation of a Digital Fabrication Lab, and will start the development of a network in the upper high school system of the Universidad de Guadalajara.

We look forward to continuing our collaboration for the further training of professors, follow-up of the implementation of the network and complementary research with Prof. Sanabria and the professors in his team.

This letter is provided at the request of Prof. Sanabria to the ends that he considers relevant.

Please feel free to contact me if you would like to receive more information about the program.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Garcia", with a long horizontal flourish extending to the right.

Diana Garcia
Executive Director
Transformative Learning Technologies Lab & FabLearn Program
Stanford Graduate School of Education
520 Galvez Mall, Room 102, CERAS Building, Stanford, California, 94305 USA

F A B L E A R N

Stanford | GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Jorge Carlos Sanabria Zepeda

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

Held at Stanford University, February 13-17, 2017

completing 40 hours of professional development

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

F A B L E A R N

Stanford | GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Gerardo Alberto Varela Navarro

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

*Held at Stanford University, February 13-17, 2017
completing 40 hours of professional development*

Paulo Blikstein
Professor

Stanford University Graduate School of Education

Stanford | GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Arturo García de Hoyos

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

Held at Stanford University, February 13-17, 2017

completing 40 hours of professional development

A handwritten signature in blue ink, reading "Paulo Blikstein", written over a horizontal line.

Paulo Blikstein
Professor

Stanford University Graduate School of Education

Stanford | GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Juan García Ramírez

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

*Held at Stanford University, February 13-17, 2017
completing 40 hours of professional development*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paulo Blikstein". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "P".

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

F A B L E A R N

Stanford

GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Juan Manuel Alvarez Becerra

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

*Held at Stanford University, February 13-17, 2017
completing 40 hours of professional development*

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

F A B L E A R N

Stanford

GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Maria Luisa Cruz Diaz

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

Held at Stanford University, February 13-17, 2017

completing 40 hours of professional development

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

F A B L E A R N

Stanford

GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Laura Rebeca Mateos Morfín

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

Held at Stanford University, February 13-17, 2017

completing 40 hours of professional development

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

F A B L E A R N

Stanford | GRADUATE SCHOOL OF
EDUCATION

The FabLearn Program at Stanford University
Graduate School of Education certifies that

Rosa Isela Zambrano Muñoz

has completed

'FabLearn Training: Introduction to Principles, Methodology and Practice'

Held at Stanford University, February 13-17, 2017

completing 40 hours of professional development

Paulo Blikstein

Professor

Stanford University Graduate School of Education

Proyecto CCADET-UdeG Virtual

Reporte de la evaluación efectuada a la Red
de Laboratorios de Fabricación Digital del
SEMS de la Universidad de Guadalajara

RESUMEN EJECUTIVO

Septiembre de 2016

CCADET
CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

aula DEL FUTURO

Universidad Nacional
Autónoma de México

CCADET
CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Centro de Ciencias Aplicadas
y Desarrollo Tecnológico

 UDGVIRTUAL[®]

Universidad de Guadalajara Virtual

AUTORES

Dr. Fernando Gamboa Rodríguez (Coordinador)

Dr. Gustavo de la Cruz Martínez

Dra. Clara Rosa María Alvarado Zamorano

Mtro. Jesús Ramírez Ortega

Mtra. Ana Libia Eslava Cervantes

Ing. Ricardo Castañeda Martínez

Nuestro sincero agradecimiento a todos los miembros de la Universidad de Guadalajara participantes en el proyecto: docentes, coordinadores, directivos y equipo técnico. Sin su entusiasta participación este proyecto no habría sido posible.

Ciudad Universitaria, septiembre de 2017

1. Resumen ejecutivo

En el marco del convenio firmado entre la UNAM, a través del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, y la Universidad de Guadalajara, se presentan a continuación las diferentes acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos establecidos en el convenio, a saber:

1. Diagnóstico y evaluación de las habilidades y vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) en los estudiantes y profesores participantes en el proyecto.
2. Diagnóstico de los perfiles de usuario y de la experiencia del usuario en el FabLab.
3. Desarrollo de materiales para la red de fabricación digital, encausada al intercambio de experiencias.
4. Evaluación de la gestión integral del laboratorio de fabricación digital.

La evaluación comprendió los siguientes aspectos:

1. **Revisión y valoración de las secuencias educativas preparadas por los profesores**, en las que se analizaron: 1) claridad en el problema educativo a atacar, 2) metodología propuesta para llevarlo a cabo y su adaptación a la metodología del *Design Thinking*, 3) actividades concretas a llevar a cabo, 4) integración creativa de las diferentes tecnologías propuestas en el laboratorio.
2. **Definición del perfil del usuario-alumno** de los Laboratorios de Fabricación Digital, con base en cinco dimensiones principales: a) información sociodemográfica, b) uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) , c) uso y apropiación de las TIC en el contexto escolar, d) Familiaridad con las tecnologías incluidas en el Laboratorio de Fabricación Digital y la metodologías del *Design Thinking*, e) Intereses y aptitudes hacia las áreas de diseño gráfico, matemáticas, ingeniería, ciencias y mecánica;
3. **Definición del perfil de usuario-profesor** de los Laboratorios de Fabricación Digital, con base en cinco dimensiones: a) uso y apropiación de las TIC, b) uso y apropiación de las TIC en su práctica docente, c) uso y apropiación del Laboratorio de Fabricación Digital, d) percepción del esfuerzo que implicó la adaptación de su secuencia educativa a las posibilidades del laboratorio y a la metodología del *Design Thinking* y, e) conceptualización de las posibilidades del laboratorio como espacio de aprendizaje que extiende las posibilidades de su labor docente.

4. **Experiencia del usuario-alumno** posterior a llevar a cabo una sesión en el Laboratorios de Fabricación Digital, con base en cuatro dimensiones: a) Satisfacción sobre el desarrollo de la sesión y el prototipo fabricado; b) percepción sobre la metodología, los aprendizajes obtenidos y su pertinencia, respecto de las sesiones tradicionales en el salón de clase; c) reflexión sobre las sensaciones y sentimientos que le despertó su paso por el laboratorio, y; d) interés por el espacio respecto de otros espacios disponibles en su plantel.
5. **Experiencia del usuario-profesor** posterior a llevar a cabo una sesión en el Laboratorio de Fabricación Digital, con base en cuatro dimensiones: a) Satisfacción sobre el desarrollo de la sesión, b) Satisfacción sobre los prototipos producidos por los estudiantes, c) Satisfacción sobre los aprendizajes alcanzados y las discusiones mantenidas por los estudiantes; d) percepción sobre los aportes que ofrece el espacio a su práctica docente.
6. **Calidad en los procesos de instalación y gestión de los laboratorios** en los planteles. Se crearon tres instrumentos que miden el nivel de madurez que tiene la instalación e integración de los laboratorios en la organización administrativa de cada plantel, recogiendo información sobre los responsables académico, administrativo y técnico; además de consignar los mecanismos que permitan promover y consolidar su uso entre la comunidad académica y estudiantil del plantel.

Una característica que debe destacarse en los instrumentos destinados a los estudiantes, es que fueron específicamente diseñados para sensor cambios vocacionales o de actitud en las áreas relacionadas con el *Design Thinking* (matemáticas, tecnológicas, científicas o de diseño), como consecuencia de la experiencia vivida en el laboratorio. Para ello, el cuestionario de entrada codifica información acerca de los intereses y aptitudes de los estudiantes en las áreas mencionadas, misma que se contrasta con su percepción y satisfacción en las tareas realizadas en el laboratorio, así como su deseo de retornar al mismo.

Las actividades de diseño y validación de los instrumentos fueron desarrolladas entre los meses de mayo y septiembre.

Respecto a la aplicación de los instrumentos a los alumnos y profesores de los planteles, se acordó aplicarlos en un solo día, antes y después de la sesión en el laboratorio o *Fablearn*. Así, durante la visita a los planteles se inicia aplicando los cuestionarios de perfil y habilidades a profesores y alumnos, se procede a observar la sesión de trabajo en el *FabLearn* y se termina con la aplicación del instrumento sobre la experiencia del usuario.

Con base en esta metodología, y en coordinación con la responsable del proyecto, Dra. María Elena Chan Núñez, se organizaron en el mes de septiembre siete sesiones de observación en nueve preparatorias que participan en el proyecto, mismas que se llevaron a cabo de acuerdo con la siguiente tabla:

A manera de una presentación ejecutiva de los resultados de este trabajo, incluimos a continuación las siguientes conclusiones principales:

- a) **Del perfil de los profesores.** No se observa suficiente evidencia de que los profesores estén integrando el potencial del FabLearn a su práctica docente, sino más bien se encuentran en una fase de reproducción de la formación que ellos mismos recibieron. Asimismo, es observable una correlación entre la formación del profesor y la confianza que siente en el uso del equipamiento del laboratorio, habiendo un número importante que expresa su imposibilidad a utilizar el laboratorio sin un apoyo permanente por parte de personal técnico.

Es de esperarse que ambos comportamientos se modifiquen en el tiempo, conforme utilicen más el laboratorio y sus recursos, sin embargo, los responsables del proyecto en los planteles deberán implementar estrategias que permitan a los profesores valerse cada vez más por sí mismos.

- b) **Del perfil de los alumnos y la influencia del espacio en su percepción de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería y el diseño.** En coincidencia con la literatura especializada en México y el extranjero, los estudiantes del sistema de bachillerato de la Universidad de Guadalajara se perciben como usuarios expertos de computadoras, tabletas y celulares. Esta autopercepción no concuerda sin embargo con su capacidad a responder preguntas puntuales sobre el uso o funcionamiento de estas tecnologías. Por ejemplo, sólo el 33% contestó correctamente a la pregunta ¿Tu teléfono tiene antena?, o ante la solicitud de narrar un trabajo en la escuela en la que hubieran utilizado tecnología, 7% no encontraron nada que narrar, 20%

describió proyectos en los que no había TIC involucrada, 62% ofrecieron descripciones vagas y generales (ej. usé computadora, usé mi celular, usé internet, etc.) y sólo un 11% fue capaz de nombrar herramientas específicas y la manera que las utilizó en el contexto del problema a resolver.

Por otra parte, manifiestan tener poco conocimiento de los dispositivos que han sido instalados en el *FabLearn*. Estas condiciones ya hacen evidente el cuidado que deberán tener el SEMS de la U de G en brindar a todos sus alumnos materiales, talleres y otras opciones que permitan a cualquier alumno del subsistema aprovechar al máximo las oportunidades que este proyecto le ofrece. Un segundo aspecto que no es menor, valorándolo incluso como el hallazgo más importante de este ejercicio, es el hecho de que encontramos un número importante de alumnos que en su perfil de entrada manifiestan poco interés en las áreas de conocimiento relacionadas con el *FabLearn* (Ingeniería, Matemáticas, Ciencias, Diseño) y que, sin embargo, en las encuestas de salida manifiestan haber descubierto habilidades que

no sabían que tenían y haber obtenido mejores resultados que los que esperaban, **convirtiendo al laboratorio en un espacio de descubrimiento vocacional, de desarrollo de intereses, aptitudes y habilidades importante.**

- c) **De los responsables académicos, administrativos y técnicos.** Como en otras instituciones educativas de tamaño importante, la UdeG tiene descentralizados los servicios encargados de montar los laboratorios, formar a los responsables, entregarlos a los planteles y darles seguimiento. Debido a ello, en este momento del proyecto se aprecia un desconcierto moderado en los planteles y los académicos que han sido designados como responsables, en cuanto sus funciones y responsabilidades en los nuevos espacios. Es de esperarse que esta situación evoluciones y se logre estabilizar el funcionamiento de los laboratorios.

Los datos completos, las estadísticas completas y su análisis pueden consultarse en la liga:

https://public.tableau.com/profile/evaluaci.n.de.fablearn.del.sems.de.la.udeg#!/vizhome/Libro1_1126/Dashboard1

Finalmente, consideramos que el proyecto de la red de *Fablearns* es una propuesta pertinente, y cuenta con los elementos de innovación necesarios para impactar de manera muy importante en la vida académica de miles de estudiantes, llegando incluso al punto de reconciliarlos con áreas de conocimiento que ya habían abandonado por considerarlas demasiado difíciles o aburridas. Por otra parte, el proyecto se encuentra en un punto en el que es necesario mantener y, de ser posible, aumentar la vigilancia, el apoyo y acompañamiento por parte del SUV, pues existen varios elementos de riesgo (costos, confusiones, falta de formación en los profesores, etc.) que podrían ralentizar su desarrollo.

Sin otro particular, y en espera de que encuentre esta información de utilidad, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad Universitaria a 30 de septiembre de 2017

Dr. Fernando Gamboa Rodríguez
Responsable por parte del CCADET del proyecto de colaboración
Responsable de "El Aula del Futuro"

Folio

DIE/079/2019

Asunto

Informe Técnico

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
60 años de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos
70 Aniversario del CECyT No. 3 "Estanislao Ramírez Ruiz"
60 años de XEIPN Canal Once, orgullosamente politécnico
60 Aniversario del CECyT No. 4 "Lázaro Cárdenas"

CDMX, 08 de mayo de 2019

DRA. MARÍA ESTHER AVELAR

RECTORA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

P R E S E N T E

Estimada Dra. Avelar:

Por este medio manifiesto que recibí el Informe Técnico titulado: "Red de Laboratorios de Fabricación Digital en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara", resultado de la ejecución del proyecto apoyado por fondos PROSOFT / COECYTJAL.

Este informe me fue remitido por el equipo responsable de la ejecución del proyecto en el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, por el interés de participar en la Red de Laboratorios de Fabricación Digital a nivel nacional.

El Instituto Politécnico Nacional tiene como parte de su estructura Unidades Académicas de nivel medio superior, en ese sentido tiene similitud con el sistema de la Universidad de Guadalajara. Creemos que en el nivel medio superior pueden generarse intereses y competencias para fortalecer los campos de ciencias, ingenierías y hacerlo desde una perspectiva de innovación y emprendimiento.

El Informe Técnico sobre la Red de Laboratorios de Fabricación Digital conformada en la U de G, nos ha permitido reconocer las fases que hay que cubrir para lograr la gestión de Laboratorios en las escuelas.

Reconocemos en este informe la adaptación del modelo original promovido desde la Universidad de Stanford a la realidad mexicana, particularmente en lo relativo al enfoque de formación por competencias.

Se enuncian a continuación los elementos que en el informe hemos encontrado más significativos para fundamentar las futuras acciones hacia la implementación del modelo educativo basado en Fabricación Digital en el IPN:

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
60 años de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos
70 Aniversario del CECyT No. 3 "Estanislao Ramírez Ruiz"
60 años de XEIPN Canal Once, orgullosamente politécnico
60 Aniversario del CECyT No. 4 "Lázaro Cárdenas"

- La articulación de competencias genéricas definidas para el Bachillerato a nivel nacional con procesos operables en el Laboratorio de Fabricación Digital. La tabla presentada en la página 29, tiene alto valor explicativo respecto al modo como se traducen propósitos formativos del Bachillerato, en acciones o estrategias didácticas propias de la Fabricación Digital. El planteamiento y resolución de problemas, así como el desarrollo de habilidades colaborativas son sin duda el eje formativo central, y la posibilidad de generar visión sobre problemas socialmente significativos es otro elemento nodal.
- Encontramos también convergencia entre el modelo educativo basado en Fabricación Digital y el propio del IPN en cuanto a los principios constructivistas del aprendizaje, el aprender haciendo y sobre todo el enfoque hacia el desarrollo de la imaginación proyectiva propia de las ingenierías.
- El informe contiene también elementos que clarifican el modo como se puede operar la evaluación de las competencias en prácticas orientadas a la generación de soluciones tangibles.
- El prototipado y las pruebas para reconocer la viabilidad y calidad de una solución, representan una práctica fundamental para los estudiantes del Bachillerato en su preparación para campos profesionales que están enfocados en generar soluciones en diversos campos de las ciencias y las ingenierías.
- El Informe presenta con claridad las diferentes alternativas de tratamiento curricular que pueden operarse integrando el Laboratorio de Fabricación Digital como espacio de desarrollo educativo. Se esclarecen las formas que puede tomar el Laboratorio al formalizarse como estrategia educativa en las escuelas de nivel medio superior.
- La explicación detallada del proceso evaluativo a cargo del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, nos han permitido reconocer la importancia de la evaluación externa y de la ejecución de estudios previos y posteriores a la ejecución de experiencias piloto en los Laboratorios de Fabricación Digital.
- También ha sido de gran utilidad la integración en el informe de los detalles de compra de equipos e insumos. Más allá de los elementos adquiridos con el financiamiento de PROSOFT, lo que salta a la vista es la necesidad de que cada escuela cuente con el espacio idóneo, así como la posibilidad de atender con personal de tiempo completo. La presupuestación de los insumos requeridos para la operación de la formación in situ también es fundamental para la gestión del proyecto.

La experiencia que se nos ha compartido en este Informe, permite además de la comprensión de fundamentos, requerimientos y modos de organización descritos hasta aquí, identificar los rasgos del personal con mayor aptitud para la atención de ingresantes al Laboratorio de Fabricación Digital.

Planeación a mediano plazo:

Deseamos emprender la formación de un primer equipo experto que a su vez se encargue de la formación de docentes de las diferentes escuelas.

Nos parece que el plan formativo desarrollado para estas seis preparatorias de la UDG es una ruta a seguir. Habrá de homologarse la gestión de los talleres a los lineamientos que se siguen en el IPN para desarrollar y acreditar la carrera docente en el nivel superior.

Encontramos en el modelo formativo basado en Fabricación Digital una ruta a seguir para innovar en los procesos educativos del nivel superior y desarrollando en docentes y estudiantes la capacidad de diseñar y operar proyectos.

Nos interesa sobremanera contribuir a la consolidación de una Red de Laboratorios de Fabricación Digital en México, como vía para facilitar el intercambio entre grupos estudiantiles en torno a proyectos de interés regional, nacional y planetario.

Resultados de la investigación sobre intereses y habilidades de estudiantes

Quiero resaltar que entre los aspectos más valiosos del Informe se encuentran los resultados sobre habilidades e interés pre y post experiencias piloto en las diferentes preparatorias.

El reporte de resultados está elaborado con base en una sola experiencia piloto de estudiantes en los Laboratorios y a pesar de ello, es notorio que estudiantes que no tenían ninguna intención en seguir carreras en ciencias, ingenierías y tecnologías, después de las actividades en el Laboratorio de Fabricación Digital, expresen haber encontrado en sí mismos capacidades que desconocían.

El tipo de problemas y soluciones definidas por los estudiantes, podrá ser enriquecido en las escuelas del IPN de nivel medio superior, porque se trata de estudiantes que ya han definido de alguna manera su vocación hacia carreras tecnológicas. La Red de Laboratorios

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
60 años de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos
70 Aniversario del CECyT No. 3 "Estanislao Ramírez Ruiz"
60 años de XEIPN Canal Once, orgullosamente politécnico
60 Aniversario del CECyT No. 4 "Lázaro Cárdenas"

de Fabricación Digital, permitirá en el caso del IPN, más que descubrir o fomentar vocaciones, poner a prueba las expectativas de los jóvenes y delimitar la visión sobre el campo de las ingenierías y emprendimientos posibles a partir del desarrollo creativo.

Consideramos que el IPN por su orientación al desarrollo del pensamiento creativo propio de las ingenierías, tiene mucho que aportar a los métodos basados en solución de problemas, y en la formulación de retos que requieren diseño e ingenio para responder con tecnología.

Otro interés compartido con el equipo del Sistema de Universidad Virtual es el desarrollo paralelo del laboratorio en entornos virtuales. El IPN ofrece educación a distancia desde hace varias décadas, y requiere pensar en ambientes de aprendizaje en línea en los que la figura de Laboratorio de Fabricación Digital puede tener la función de ser el semillero de proyectos para su incubación e impulso, no sólo en el nivel medio superior, sino también para diferentes carreras profesionales. Manifestamos nuestro deseo de integrarnos en el desarrollo de herramientas y contenidos para virtualizar las actividades del Laboratorio de Fabricación Digital y para reconocer las variedades de colaboración en espacios mixtos.

Agradeciendo la difusión del proyecto a través de este Informe Técnico compartido, subrayo el interés de continuar la colaboración siguiendo la ruta explícita para la gestión de los laboratorios, la formación del personal docente que pueda estar a cargo, y la instrumentación evaluativa del aprendizaje en este modelo.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"La Técnica al Servicio de la Patria"

M.A.N. María Magdalena Saldivar Almorejo
Jefa del Departamento de Innovación Educativa

DEPARTAMENTO DE
INNOVACION EDUCATIVA

c.c.p. Dr. Manuel Faraón Carbajal Romero - Subdirector Académico, ESIME, UA

JARM/MFCR/mmsa*uegg
IPN.O2A112/2S.2/01.2019